

**VICTOR
ANESTIN**

▶▶ **IN ANUL 4000**
seu

DACIA

O CĂLĂTORIE LA VENUS

VICTOR ANESTIN

ÎN ANUL 4000 SAU O CĂLĂTORIE LA VENUS

VICTOR ANESTIN

ÎN ANUL 4000
SAU
O CALĂTORIE LA VENUS

Ediție îngrijită,
prefață, note și bibliografie
de
CORNEL ROBU

EDITURA DACIA
CLUJ-NAPOCA, 1986

IN ANUL 4000
SAU
O CĂLĂTORIE LA VENUS

1899

[] 2 aprilie

Știința ce posedam a ajuns, în adevăr, foarte departe, ea nu e însă răspândită la toată populațiunea: fiindcă inteligențele nu sunt egale, urmează a se da fiecăruia atâtea cunoștințe cte are nevoie.

Prin secolele al XIX-lea și al XX-lea se obișnuia să se recruteze din toate clasele societății copii cărora li se vira cu de-a sila în creier tot felul de științe, și rezultatul era că unii învățau ca o mașină tot ceea ce li se spunea, lucru care nu avea nici o consecință rea, dar nici bună, știința fiind pentru aceștia un mijloc de a ajunge la un scop, pentru formarea unei cariere. Alții, mai inteligenți, înțelegând din științe Cosmosul, pricepând vanitatea vieții și a lumii față de splendorile eterne ce-i înconjurau și de infinitul ce-i cuprindea din toate părțile ca un imens voal negru, rămineau pentru tot restul vieții lor într-o impasibilitate și neactivitate continuă.

La noi, învățătura se dă cu totul altfel: nu facem dintr-un om un învățat pînă nu vedem că voința predomină asupra inteligenței, care de asemenea trebuie să fie dezvoltată. Sunt foarte puțini însă aceștia, e foarte limitat numărul lor, căci toți savanții la un loc sunt numai 25 — afara însă de puținii pe cari li pregătim de acum pentru a putea înțelege natura și legile ei.

Sentimentalii și cei dispuși de tineri spre pesimism au fost întotdeauna înlăturați de la învățarea și cunoașterea legilor neschimbătoare ale Cosmosului.

Aceștea li s-au destinat clădiri și grădini mărețe, în care stau închisi. Fiindcă numărul barbaților e aproape

egal cu al femeilor, amindoua sexele fiind închise la un loc, ar urma să se perpetueze la infinit această nenorocită clasă a omenirii. Dar noi am îngrijit să nu avem așa triste consecințe: copiii lor îi omorâm prin diferite mijloace științifice chiar în sinul mamelor, fără însă să știe ele.

Astfel, cu timpul, de unde la început aveam peste un milion de asemenea ființe, inofensive de altminteri, însă care ne-ar fi împiedicat pe noi în cercetările noastre serioase, au mai rămas azi numai câteva zeci de mii.

Închișii nu sunt păziți de nimeni, căci frica ce au de noi, cei 25, e mai mare decât orice pază. Posedăm puterea electricității, cu ea în câteva răscoale am supus omenirea întreaga.

Clasa cealaltă, a majorității, nu mai scoate nici un cuvânt de alarmă: trăiește liniștită cu preocupățiunile ușoare, din ea se recrutează și savanții și sentimentalii. A-i omori pe aceștia din urmă nu însemnează a face o crimă, ci a ne face datoria către știință; de altfel, moartea, ca și nașterea, nu e decât un simplu fenomen fără importanță. Noi nu mai înțelegem morala cum o înțelegeau odată rasele pierite: morala noastră e știința

II PLANUL CĂLĂTORIEI

3 aprilie

Cîteva savanți cari au adus o idee nouă se agită printre noi de cîteva timp. E vorba de a se ști dacă am putea străbate spațiul pînă la vreuna din planetele sistemului solar.

Luna a fost lasata deoparte ca fiind improprie unei vizite a vreunui pamintean, fiindca e aproape lipsita de apa si de atmosfera. Marte ar fi una din planetele cele mai favorabile pentru o asemenea excursiune; s-a discutat insa mai mult asupra planetei Venus, ca fiind cea mai aproape de noi; caci, pe cind Marte, chiar la distanța cea mai apropiată, plutește la 14 milioane leghe, Venus ajunge la o depărtare de numai 10 milioane leghe, o distanța deci cu vreo 4 milioane aproximativ mai mica.

Hotărînd planeta ce trebuie sa alegem — și care desigur va fi Venus, lucașarul nostru de seara și de dimineata — va trebui deci sa hotărîm și modul de transport pînă acolo, va trebui sa inventam și masina care sa ne arunce în spațiu, ca sa ajungem pe strălucitoarea planeta.

10 aprilie

Dupa discuțiuni foarte animate care au durat timp de mai multe zile, s-a hotărît în sfîrșit punerea în aplicare a unui aparat minat de puterea electricității. Pe Pămînt chiar, ne servim, pentru a ne duce în locuri mai departate, tot de astfel de aparate, dar acela cu care vom a întreprinde călătoria noastră interplanetară va suferi o transformare radicală.

Pînă într-o lună de zile e posibil sa fie gata; s-a spus despre aceasta marelui maestru electrician care, împreună cu cinci din noi, vom transforma aparatul zburător.

Rasa alba n-a putut întreprinde niciodată o asemenea excursiune cerească, insa unii din ei au imaginat asemenea călătorii.

Asa, am în biblioteca mea mai multe volume vechi în care se trateaza despre astfel de excursiuni.

Și, fiindca e vorba de planeta Venus, voi aminti pe Kircher¹, cu *Itinerarium extaticum*, pe Cassendi², Fon-

tencile⁴, Swedenborg¹, Bernardin de Saint-Pierre². Părerea majorității acestor fantezisti⁶ e ca Venus are locuitori cu mult mai inteligenți și mai frumoși decât noi, că acolo domnește o eternă dragoste, ba unii din ei dau și amănunte foarte interesante.

În secolul al XIX-lea, un romancier numit Jules Verne, dotat cu o imaginațiune bogată, a scris mai multe romane⁷ pe tema unor asemenea călătorii interplanetare.

În secolul al XXV-lea, Mersilli, un învațat renumit, a voit să încerce o mașină cu care să se îndrepteze spre vreuna din planetele vecine; a reușit în adevăr să zboare de pe Pământ, dar nu e mai puțin adevărat că a căzut pe Luna și probabil nu a avut nici un minut de cunoștința că să poată privi cel puțin o dată spectacolul ce-l înconjură.

De atunci nu s-au mai încercat asemenea călătorii.

Pentru prima oară când s-au descoperit baloanele, cel dintii⁸ care s-a urcat mai sus puțin de solul nostru purta, cu litere mari, deviza: „Sic itur ad astra”. În curând s-a văzut că, cu toate sforțările, nu se putea depăși nici cel puțin 8000 metri din atmosfera care ne înconjoară, și au trebuit deci să renunțe și la baloane și la deviza cea triumfătoare.

Dar știința mergea cu încetul spre un punct fix, nu călătorea pe aripele imaginațiunii.⁹ Și a ajuns la concluzia că numai cu ajutorul miraculosului fluid numit electricitate s-ar putea comunica cu celelalte planete.

Deja de vreo sută de ani aeronefele și aeroplanele noastre străbat aerul cu lățeala¹⁰ fulgerului: de ce nu am încerca, acum când am ajuns aproape de apogeul științei, o întreprindere cu mult mai măreață?

20 aprilie

Zilnic discutăm asupra marelui cestiuni ce ne ocupa. Planeta Venus va ajunge în mai puțin de o luna la cea mai mare apropiere de planeta noastră și atunci,

cu ajutorul miraculoasei noastre masini, vom putea spune: „Buna ziua, domnilor venusieni!“.

Ma cuprinde citeodata o asa mare bucurie, incit mă tem sa nu fiu luat drept un nebun.

Din cei 25 de membri ai inaltei si singurei Academii, suntem numai trei cari voim sa riscam orice pentru a intreprinde aceasta calatorie cereasca, asa de periculoasă pentru niste fiinte alit de neinsemnate.

Din nenorocire, numai doi Insi pot lua parte la aceasta calatorie, si aceasta mai mult din cauza curătirii si reînnoirii aerului, caci masina nu poate da un volum de aer suficient pentru trei persoane.

Iuțea cu care vom călători e îngrozitoare: vom merge cu o viteză de 300 kilometri pe secunda. E de neazut! Ce-ar zice vreun descendent al rasei albe daca ar vedea progresul enorm la care am ajuns?

Călătorind cu o iuțea de 300 kilometri pe secunda, vom fi peste 21 minute și 20 secunde dincolo de orbita Lunei, iar peste 37 ore și 13 secunde vom ajunge la Venus.

S-ar putea însă ca repeziciunea sa scada cind vom trece in centrul de atracție al Lunei, dar odata scăpați și de atracția ei, e speranță să atingem cu succes punctul dorit.

30 aprilie

Victorie! Sunt dintre cei doi cari vor avea marea onoare sa facă excursiunea cereasca la planeta vecină. Pericolul acestei călătorii nu ma sperie, din contra.

E hotărît deci. Totul e gata. Rămîne sa ne pregătim numai noi, caci faimoasa masina e aranjată să ne primeasca.

E de o formă eliptica, mai subțiată către partea dinainte; în partea de la urmă sunt gramădite puternicele acumuloare electrice.

În mijlocul proiectilului se află o camera îngustă și tapetată cu un strat dens de bumbac.

Ca să ne întretinem în buna sănătate, va trebui să luăm multe cutii cu pastile.

È curios cum putea omonirea mai înainte să introducă în stomac atâtea multe alimente. Cîteva pastile nouă ne ajung o zi sau două.

Din cauza modului nostru de nutrițiune, organismul ni s-a schimbat cu totul: nu mai e stomacul care domnește, ci creierul, inteligența. Vorbesc însă numai de cei învațați și de neofiti; intrucit privește majoritatea, ea a rămas la aceleasi obiceiuri, cu singura deosebire că nu mai omoura animalele pentru a le mânca, ci se nutrește cu produsele pămîntului.

În mașina mai avem ca lucruri de primă necesitate pentru o călătorie corcoasă: un reflector electric, o luneta astronomică și o hartă a planetei Venus, după ultimele observațiuni. Amicul și companionul meu Saitni își va lua o umbrelă imensă de ploaie, căci îi e teamă grozav de ploile deluviene de pe acea planetă. Mai sunt alte multe obiecte gramadite într-o ladă, fiecare avînd destinațiunea sa.

În ziua de 10 mai vom naviga pe apele eterului către strălucitorul Luceafăr; adorat de cei vechi și așa de cunoscut nouă acum în ceea ce privește configurațiunea continentelor și marilor sale.

De fiecare parte a proiectilului cu care vom călători, și care nu măsura mai mult de 7 metri în lungime și 3 metri în lărgime, sunt practicate niște ferestre duble care ne permit să studiem vecinătățile.

Singurele obstacole ce am putea întîmpina în călătoria noastră ar fi următoarele: vreo deranjare în mecanismul electric, cînd am fi afară din atmosfera Pămîntului, lucru ce ar avea de rezultat sau căderea noastră pe Pămînt, sfărîmîndu-ne în mii de bucăți, sau am rămîne ca un al doilea satelit al Pămîntului; sau

vreun corp ceresc obscur, cu o masă mai mare decît a noastră, ne-ar putea asemena sfarîma; sau chiar, de cîm ajunge la țînta, scoborîrea pe planeta Venus ar fi foarte periculoasa dacã nu am putea mîcsora viteza vertiginoasa cu care vom fi azvîrlîți. Dar, dupã cum zicea un vechi popor european, *All right!*

5 mai

Nu știu ce va sa zica teama, nu m-am temut niciodatã, nici de oameni, nici de inflexibilele legi ale naturii; cu toate acestea, cînd știu ca numai cinci zile ma despart de plecare, sînt un fior de neliniște si parã mi pare rau de planeta ce voi pãrasi.

Ajuns cum e acum Pãmîntul la apogeul la care se afla, știu foarte bine ca e indiferent a face parte din locuitorii unei planete sau ai alteia, însa ma țîn aici o întregã legiune de gînduri aducãtoare amîntei: acum înteleg puțîn durerea sentimentalilor, cari plîng cu desperare cînd îi despartim de iubita lor. Iubita mea, acum o descopar, e planeta pe care m-am nãscut si pe care poate ca nu o voi mai vedea niciodatã. Niciodatã! Cuvintele acestea ma irita si mã fac sa cred ca nu am omorit în noi întregul sentiment de iubire, de melancolie, ce fãcea odinioara farmecul si viața altor populațiuni.

III

PLECAREA

10 mai dim

E poate ultima zi ce mai am sa privesc aci pe Pãmînt.

Dupa calculele fãcute, la ora 11 de dimineața tre-

butu să plecăm; mai sunt numai 4—5 ore pînă cînd îmi voi mai putca vedea planeta.

Înainte se zicea satul, orașul meu, țara mea...; eu zic planeta mea... și simțimîntul de tristețe ce mă desparte de ea e același ca și la aceia cari țineau la clopotnița lor. Ba poate chiar are o intensitate mult mai mare.

Noroc ca nu am pe nimeni să las în urmă.

... Ah! ba da, uitasem... peste șase luni era să iau de tovarase a vieții pe Ciariț.

Oh! ce copil drăguți și inteligenți am fi avut împreună!...

10 mai, 11 ore 15 minute

Plutim în eter. De 13 minute am lasat departe de noi orbita Lunei.

Cu inima strînsă de bucurie și de întristare am apăsat pe buton și nici nu am mai avut timpul să văd pentru ultima oară pe cei cari ne aclamau la plecare.

Pămîntul deveni într-o clipă rotund; puteam distinge oarecum continentele; peste cîteva ore am fi putut zări Pacificul și apoi America, dacă nu am fi fost așa departe.

Luna se arăta din ce în ce mai mică, ca și Pămîntul.

Depart... le lăsăm toate departe...

Stelele au o lumina pașnică și rece și se disting perfect, chiar și cele de a șasea mărime. Atmosferă nu mai există pentru a împiedica razele lor, cu toate că Soarele tronează mîndru pe cer.

Un aparat care ne măsoara iuțeala dobîndită arată mereu 75 leghe pe secundă.

E o cursă spăimîntător de vertiginoasă, noi însă nu simțim absolut nimic și, dacă Pămîntul și Luna nu s-ar face din ce în ce mai mici, am putea jura că nu ne mișcăm din loc.

Zburam necontenit spre Soare. Pina acum nici eu nici Saitni nu ne-am uitat unul la altul, fiecare am privit pe ferestru, admirind spectacolul impozant ce, pentru prima oară, se desfasura inaintea a doi bieti paminteni.

Ne-am uitat unul la altul mai adineauri și amindoi am avut pe buze același cuvânt: „Adio, Pamint!”.

În contemplațiunea noastră, uitasem să activăm formarea aerului ce trebuia să ne servească la respirațiune.

În asemenea împrejurări, cele mai mici neglijențe sunt de neiertat; nu mai e vorba de viața noastră, ci de țelul ce ne-am propus să ajungem. Cum vom descinde? E o întrebare pe care nu ne-am pus-o, dar pe care amindoi o avem pe buze. Ce vom găsi acolo? Vom da oare peste o omenire civilizată, sau vom găsi o stare de sălbătăcie, analoga celei de pe Pamint, de acum câteva zeci de secole? Oricum va fi, înainte! Și nici ca putem altfel a dirija proiectilul, căci ne-am pierde în spațiu, dacă nu ne îndreptăm spre sfera de atracțiune a planetei ce voim să vizitam.

Timpu nu mai există acum, căci el nu era decât inventat de noi, pe planeta pe care ne gaseam adineauri. Locuitorii ei zic un an după timpu cât îi trebuie Pamintului de a se învîrti împrejurul Soarelui, noapte sau zi — după rotațiunea aceleiași planete... Dar acum?

Plutim într-un spațiu gol... aproape fără nici un punct de reper; Soarele, doar, strălucește.

Știam deja din teorie acestea, dar nu-mi puteam închipui așa de bine aceste împrejurări, după cum le văd acum cu ochii.

Nu mai e nici o nevoie de a indica deci ora: ce ne pasă de timpu unei planete, cînd ne aflăm în domeniul infinitului!

Dupa timpul nostru pamintesc, trebuie sa ajungem pe Venus la 12 ore din noapte, insa poate vom ajunge ziua, rãci ne prezintă mai mult fața cea luminală.

Mai adineauri am privit spre punctul înspre care se îndreptază vehiculul nostru. Venus lucea din ce în ce mai mult și se părea rotund dacă te uital cu multă atențiune la el.

Mai avem 10 ore, dupa timpul obisnuit pe Pamint. Deocamdata suntem locuitori ai cerului și nu am avea nevoie de timp, dacă aceasta nu ar fi pentru buna înțelegere a pãmintenilor . . . , cind, din întâmplare, am duce pîna la capăt întreprinderea noastră și ne-am putea întoarce pe Pamint, spre a istorisi Academiei noastre cele ce am văzut.

În privința întoarcerii — cu toate că nu știm încă nici dacă vom ajunge cu bine pe Venus — mă muncesc gînduri noi: materiile din a caror descompunere noi smulgem electricitatea, le vom găsi oare și pe strălucitoarea planeta spre care ne îndreptăm? Dacă ele vor lipsi? Atunci?

Încă o ora

Încă o oră și, totuși, suntem încă destul de departe. Venus ni se prezinta cu toată configurațiunea continentelor și mărilor sale: polul nord e cel mai bine de observat; pe cel de sud, nori albi aleargă cu repezițiune.

De-a lungul ecuatorului se zărește o fisle lungă, verzuie . . . e o mare . . . cea dintii văzută și de pãminteni, încă de pe timpul lui Bianchini¹⁰, care a schițat cel dintii configurațiunea acestei planete.

Repezițiunea cu care ne îndreptăm e constanta

Aparatul cu ajutorul căruia avem aerul trebuincios funcționeaza de asemenea bine; pe nesimțite se apropie

momentul cel mai periculos: acela al coboririi — sau al suirii, cum veți voi să ziceți, căci în spațiu nu există nici sus nici jos

Dacă ne vom zdrobi de vreo stinca a vreunuia din înalții munți de cari planeta e brazdata?

Tovarașul meu, cu care am vorbit foarte puțin, îmi împărtășește temerile sale în privința descinderii.

Amindoi însă avem același dispreț pentru moarte, ba încă am dori o asemenea moarte, în locul unei morți liniștite în pacea casei noastre de pe planeta Pământ.

E un moment prea însemnat pentru a nu ne păstra tot singele rece și toată judecata de care suntem capabili.

Întorsei repede butonul de mai multe ori, slăbind intensitatea curenților cari se duceau și veneau de la un capăt la celalalt al proiectilului; efectele micșorării vitezei le-am simțit numai decît, planeta ce mai adineauri venea înspăimîntătoare înaintea noastră, ca un monstru care avea să-și înghită pe loc prada, a început să-și micșoreze iuțeala: în fond, proiectilul nostru e cel care merge mai încet, dar aparențele înșoala întotdeauna. Mi-aduc aminte cîte mii de ani le-au trebuit oamenilor ca să constate că Pămîntul e rotund și că nu Soarele se învîrtește împrejurul Pămîntului, ci acesta împrejurul Soarelui.

Un glumeț spunea de cei cari credeau că Soarele se învîrtește împrejurul Pămîntului, ca se aseamănă întocmai cu cineva care ar zice că, punînd să frîgi un pui într-o vatră, e mai ușor să se învîrtească vatra, casa, orașul, Pămîntul în jurul puiului, ca focul să vie din toate părțile spre pui, decît să zici că învîrtești puiul în jurul frigării spre a-i întoarce toate partile spre căldura.

La polul nord al planetei se zăresc cîteva pcte albe,

izolate: trebuie să fie zăpada care nu are o așa de mare întindere cum are aceea de la poliul nostru.

Ne apropiem mereu. Acum, nu mai e voința noastră: acum, ce vor voi legile fatalității!

IV

PE VENUS. OAMENII-PĂSĂRI

Sunt eu sau visez?! Am putut noi oare să ajungem cu bine pe o altă lume?! O lume așa de îndepărtată de a noastră!

Să încerc a nota, cum voi putea, ceea ce ni s-a întâmplat de la venirea noastră pe Venus.

Tecania noastră cea mai mare era, după cum am mai spus-o, să nu fim aruncați cu putere de vârful vreunei stinci, de care ne-am fi zdrobit cu siguranță.

Când am socotit că nu ne mai despart decît cîteva secunde de planeta, am oprit cu totul funcționarea curentelor electrice și am lăsat masina să cadă din propria sa greutate.

Pe Pămînt, un corp care cade în prima secunda parcurge 4,90 m.; pe Venus — 4,45 m.: e o diferență prea mică, dar totuși există una.

Noi însă aveam o viteza dobîndită de mai înainte: comptam însă pe rezistența ce va trebui să întîmpinăm din partea atmosferei lui Venus, care ar opune cu atît mai multă rezistență cu cît ultimele pături care invaluje solul sunt cele mai dense.

În adevăr, aceasta a fost o mare fericire pentru noi, și o altă împrejurare, mai fericită, a fost aceea că în loc de a cădea pe vârful vreunei stinci, sau chiar pe sol,

am fost azvirliti in linie oblica, intr-una din mediteranele care inconjoara ca un briu ecuatorul planetei.

Ne-am sprijinit fiecare intr-un colt, dupa ce avusesem grija a ne fixa cit mai bine instrumentele de care ne servisem, si, orbiți de razele cele vii ale Soarelui, așteptam...

Cind ne-am aruncat in acea mare nu am simțit nici o zguduitoră puternică, ba, dupa citeva secunde, paream ca plutim tot in eterul pe al carui drum venisem.

Ne-am oprit.

Am stat astfel in fundul mării vreo 10 minute numai.

Așteptam, cu o liniște de care ne miram singuri. Dupa socotelile noastre, marea in care ne aflam nu putea fi adinca.

Trebuia insa cautat mijlocul de a iesi cu bine afara aceasta nu era tocmai ușor, ba era chiar imposibil, prin propria noastră voință si putere.

Pe cind ne framintam mintea cu asemenea lucruri, am simțit cum ne mișcam din acel loc, in sus. Ușor... ușor... am început sa zărim cerul albastru.

Cind ne găsirăm pe uscat, am deschis cu precauțiune singura uscioară prin care puteam iesi și respiraram un aer ca și al nostru... dar, din cauza unei calduri mai mari decit aceea cu care eram obișnuți, care făcea aerul mai greu de respirat, am pierdut amindoi cunoștința și am răzut jos, mai înainte chiar de a putea iesi din proiectilul nostru.

Singura priveliște ce-mi aduc aminte că am vazut, ca un tablou magic, a fost aceea a unui cer albastru pe care alergau cu iuteală nori albi.

In depărtare se zăreau virfuri de munți.

Cind m-am trezit, ma aflam intr-un fel de sala imensa de forma ovala, cu zidurile goale, fara cea mai mica podoabă. Prin pereți se aflau practicate vreo zece fer-

restre mici, prin care se zărea cerul. Afară era o lumină orbitoare.

Alături de mine era companionul meu: dormea încă.

M-am frecat bine la ochi și m-am sculat în picioare. Eram mai ușor ca niciodată: mi se părea că, dacă voi face un pas, voi putea zbura din loc. Mi-aduseși aminte numaidecît că gravitațiunea pe Venus e mai mică decît pe Pămînt. Afară de aceasta, am observat că sunt tot așa de gol ca și un om care se îmbaiaza.

În sala — nimeni... Privii pe una din ferestri: o lumină orbitoare... La orizon erau niște nori negri cari se așteptau cu repeziciune.

As fi voit să vad Soarele, dar — deși era o lumină intensă, de abia puteam zări terenul — totuși nu l-am putut vedea. Îmi explicai cauza gîndind că ferestrele erau îndreptate spre miază-noapte.

Spre miază-zi era deci intrarea; dar nu as fi îndrăznit să fac un singur pas afară din sală, de teamă că nu cumva să fiu asfixiat de atmosfera cea groasă și de căldura cea copleșitoare ce trebuiau să domneasca.

Deja în sală era o căldură destul de mare și sufeream întrucîtva de aceasta, cu toate că eram gol. Tovarasul meu era în aceeași toaletă.

Am început apoi să-mi fac felurite ipoteze asupra ființelor care ne aduseseră acolo și care ne transportaseră cu atîta ușurință.

De ce nu se arată nimeni? Suntem oare prizonierii vreunei națiuni războinice și sălbatice? Și, din întâmplare, antropofage — îmi ziceam eu.

Saitni, companionul meu, face o mișcare... mă reped spre el... dar mă trezesc mai departe decît aș fi voit să fiu... Mă întorseși ușor și, punîndu-i mîna pe umăr, îl mișcai puțin.

— Saitni!

Saitni își întinse brațele ca după un somn lung și, cu greu, îmi răspunse:

— Ce e?

-- Destăpă-te.

— Ședințele încep mai târziu... e destulă vreme...
lăsa-mă să mai dorm puțin, Ralta.

— Nu e Ralta... sunt eu... Asales...

Șaitni deschise ochii mari și fu în picioare într-o cli-
pită.

— Pe Venus?... Nu e așa?... striga el.

— Pe Venus.

-- Treiască mașina noastră!...

Și, ca un nebun, începî să sara prin sală, oprindu-se
îndată mirat de prea multă ușurință cu care se în-
vîrtea.

După ce se mai liniști, am început să discutăm acu-
pra locului unde ne aflam.

— La dracu! Nu cumva ne-au închis aici domniile din
Venus?

— Nu știu ce vor cu noi, raspunsei, dar mai bine să
asteptăm liniștiți.

Lumina zilei începu să slăbească: norii de la orizon
dispărușera cu desăvîrsire; cerul lua o înfașurare sum-
bra

Peisajul ce se desfășura înaintea noastră avea totul
pentru a fi pămîntesc, totuși nu-mi aduc aminte să mai
fi văzut o așa pozițiune pe Pămînt, cu care sa o pot
asemăna.

Mai întîi, albastrul cerului, chiar după ce Soarele
apăsese, era foarte intens, cum nu se poate vedea nici
în regiunile ecuatoriale ale Pămîntului, și aceasta desi-
gur din cauza atmosferei celei dese ce înconjoara aceas-
tă planeta.

Ca sala noastră am zărit mai multe, puse toate pe
dcaluri înalte, la poalele cărora se întindea o nemărgi-
nita mare verzulie pe care nu se vedea nimic plutînd.

În aer de asemenea nu se vedea nici o pasăre

Era o natura splendidă, dar fără cea mai mică umbră de viață; nici marea cea întinsă nu-și încolțea oglinda-i cu strălucirea vreunui val.

Crepusecul fu lung, de o durată aproape încă o dată cât a celui de pe Pământ.

Deveniserăm nerăbdători. În sală începuse să se întunece. Pe cer se aratau deja stelele de întâia și a doua mărime.

Deodată se auzi un zgomot ușor. Dintre-un ungher ascuns al sălii înaintea spre noi niste ființe ciudate, purlind în miini diferite lumini — albastre, roșii, verzi etc. —, lumini care nu proveneau din vreo ardere, ci erau niste simple fosforescențe intense.

La lumina lor am putut zări pe cei cari le purtau. Lucrul care mi-a atras privirea întâi a fost lipsa de brațe și înlocuirea lor cu aripi, la acele ființe.

Corpurile lor erau foarte slab și acoperite cu un fel de penă, picioarele de asemenea subțiri și aproape negre, capul cu toate acestea dezvoltat aproape ca al nostru.

La prima impresie, te făceau să-i compari, fără de voie, cu pasările mari pămîntești.

De aripi se serveau ca de miini și pe ele purtau acele lumini așa de plăcute la vedere.

Erau vreo zece indivizi de felul acesta.

Toți rămăseră la o distanță oarecare, privindu-ne lung și cu curiozitate.

Micii lor ochi, luminați de luminile ce purtau, mă iritau.

Unul din ei, ca și cum ar fi priceput nerăbdarea mea, mă luă ușor cu aripa și mă conduse către locul de unde venise; un altul fu tot așa de amabil cu Saitnî, care nu-și mai venea în fire de mirare.

Am ieșit cu toți afara din imensa sală.

Spectacolul ce mi se înfățișă înaintea ochilor era din cele mai splendide.

Ne aflam pe o terasa destul de ridicată deasupra nivelului mării... Înaintea noastră aveam iarăși marea: atunci îmi închipuii că ne aflam pe o insula.

Se înnoptase.

Stelele scilipeau strălucitoare, pastrînd aceleasi configurații ca vîzute de pe îndepărtata noastră planeta.

Calea Laptelui mergea să se cufunde în marea cea întinsă și liniștită, înconjurînd cerul cu semicercul său de pulbere argintie

Gemenii, Orion, Sirius... străluceau cu toată puterea razelor lor.

Deodată privirea mi se opri mirată; Jupiter plana în Gemenii, alb și limpede... În Cancer, însă, se afla o stea mai strălucitoare, un luceafăr... Saturn nu putea fi, căci ar fi fost mai mic văzută și are o culoare plumburie... Marte — nu, căci e roșiatec... Ce planetă era deci? ... Vreo stea nouă, poate! ...

Nu, era Pămîntul!... Pămîntul pe care-l părăsisem cu atîtea speranțe, și cu atît regret însă...

Era Pămîntul, care strălucea pe cerul lui Venus ca un splendid lucefăr verzui.

La un gînd eram și eu și Săitni care, cu voca tremurîndă de emoțiune, șopti, îndreptînd mina spre partea cerului unde se afla lucitoarea planetă:

— Pămîntul nostru!

Alături — o mică stea: era Luna...

Atunci îmi adusei numai decît amînte de instrumentele astronomice ce adusesem cu noi... și bineînțeles mă mirai că nu-mi văd mașina.

Dar cum să mă înțeleg cu asemenea ființe, care diferă cu totul de mine?!

Nu remarcasem încă între ei nici o conversație, nici o vorbă șoptită cel puțin.

Teamă însă nu ne inspirau acele ființe, din contra: din cauza lungilor lor aripi de o albeață incomparabilă, păreau niște arhangheli pictați — lăsînd însă la o

parte figura lor cam urita — judecînd pămînteste. Si cauza urîşeniei lor era nasul extrem de lung ce aveau, ochii cei prea mici. Un venusian de lînga noi, vazîndu-ne cum ne uitam în jurul nostru ca şi cum am fi cautat ceva, se repezi ca un fulger în spaţiu, fu urmat de un altul, si amîndoi dispărura, lasînd în fuga lor inchipuirea unei dungii roşii.

Saitni era totdeauna glumeţ de felul lui, şi imprejurările nu-l schimbasera deloc. La un moment dat, izbit de solemnitatea tacerii ce domnea în jurul lui, se repezi pîna în mijlocul terasei şi de acolo, cu o voce tunatoare, spuse cele ce urmeaza:

— Venusieni! Patria noastra e acea verde stea ce luceşte pe cerul vostru aşa de splendid. De acolo am venit noi pe aripele fulgerului şi tot asa, poate, ne vom întoarce. Va vom spune lucruri de veţi ramîne cu gurile cascate, dacă din întîmplare veţi înţelege ceea ce vă vom spune... dar, pînă atunci, daţi-ne masina noastra, caci în ea avem tot ce ne trebuie, şi mai ales alimente... Nu cred ca veţi fi atît de nemiloşi ca să ne lăsaţi sa murim de foame!

Venusienii, bineînţeles, erau uimiţi de gesturile amicului meu, dar erau departe de a ghici ceea ce el debîta cu atîta caldura si foame.

Frumosul fu însa ca, în acelaşi moment, venusienii cari plecasera se reîntoarseră purtînd pe cîte o aripa masina noastra, pe cînd cu cea libera talau spaţiul.

— Drace! Ciudata putere! exclama Saitni si apoi amîndoi, foarte nerăbdatori, cercetaram masina ca sa vedem dacă nu-i lipseste ceva. Totul era intact, nici un resort stricat, singur cronometrul isi daduse sfîrsitul. În schimb aveam ceasornicele de buzunar, pe care le gasiram în haine.

Desigur, venusienii ne dezbracasera de haine, pe care le pusera în masina, fiindcă am fi suferit prea mult de caldura.

Ne supăra însă multa curiozitate cu care domii locuitori ne priveau, nedind macar nici un suel prin care am fi putut judeca limbajul lor.

Am scos afară din mașina tot ce ne trebuia pentru observațiunile noastre astronomice. Nu puteam rezista la tentațiunea de a ne vedea imediat planeta îndepărtată ai carei lil eram.

Îmi montai repede una din lunete și o îndreptai deci spre planeta Pământ.

Era întors spre noi tocmai continentul vechi. Africa se distingea perfect, singura partea de sus, unde Mediterana o desparte de Europa, era estompata și conturul pe alocurea era vag. În Europa se distingeau numai părțile meridionale, ca Spania, Italia și întrucitva Peninsula Balcanică, restul era de asemenea de un alb-cenușiu. Asemenea, se vedea o mare parte din Asia occidentală, Siberia era însă cu totul nedeslușită.

Am dat rîndul lui Saitni, să privească și el acel spectacol splendid, pe cînd venusienii ne priveau din ce în ce mai curioși, deși cu multa umilință.

Începuse să ne fie cam frig. Demontaram luncta, am strîns cu grija toate părțile și, puînd-o la locul ce ocupase, ne luaram hainele.

Fără ca să știm și chiar fără să mai avem vreme de a ne împotrivi, ne-am trezit așezați fiecare pe spatele unui venusian și, cu întreg cortegiul de venusieni ce se afla, am pornit.

Cu aripile lor cele mari și albe loveau aerul, spîntecînd spațiul cu repeziciune.

Luminile ce purtau ne luminau perfect calea și puteam chiar distinge solul deasupra caruia zburam. Și erau nenumăratele cîrduri, ca al nostru, de oameni-păsări, cari purtau asemenea lumini de toate culorile. Părea ca locuitorii acelei planete își daduseră cu toți înțîlnirea în acea seară în locurile unde ne aflam.

Tot atunci am putut remarca o mulțime de păsări mici, aproape asemănătoare cu cele de pe Pământ, care umpleau aerul cu strigătele lor ascuțite.

Sala ce parasisem era cioplită chiar în stîncă. Nu-i înțelegeam bine scopul pentru care era făcută, căci venusienii ne lasasera numai pe noi în ea: dacă ar fi fost un loc de adăpost pentru ei, de ce nu au stat cu noi?

Dar aceste detalii, așa de neînsemnate, nu erau nimic pe lînga problemele ce ni se iveau la fiecare pas înaintea noastră și pe care tocmai tirziu le-am putut în adevăr înțelege.

Înaintea noastră la orizon se înalțau coame de munți: într-acolo era desigur un continent întins, nu un arhipelag, după cum vazusem de la venirea noastră pe planeta.

Dar nu într-acolo ne îndreptaram noi, căci, după ce ocoliram un înalt deal, ne îndreptaram înspre mîaza-ză.

Zborul conducătorilor noștri era neînchipuit de lin, aripile lor tăiau cu putere aerul și un singur avînt le ajungea să străbata cîteva zeci de metri. Nici o sforțare, nici o muncă, aripile se desfasurau automat, făceau un semicerc lung, apoi veneau la loc, pentru a se deschide iarasi.

De noi nici nu pareau încurcați, bravii oameni, cu toate ca corpul lor era așa de curios construit și așa de fragil în aparență, încît ai fi crezut că se va frînge în orice moment sub greutatea corpului tau.

Zburam mereu... zburam necontenit... dar ce ussenna oare înțeala cu care oamenii-păsari ne conduceau, comparînd-o cu aceea cu care venisem de la Pământ?!

V

VENUSIENII

Oriunde ne aruncam privirile vedeam numai mii de acele lumini fosforescente, de care purtau și conducătorii noștri.

Înainte noastra departe, mult departe, se zărea un întreg popor de lumini, și aripi albe reflectau în spațiu lumina cea curioasă.

— Desigur e o petrecere, la care suntem invitați, îmi zise în graba Saitni, care tocmai trecu înainte mea din cauza unei lovituri de aripi mai puternice a conducătorului său.

Înainte noastra se desfășura un tablou curios și splendid.

Locul unde se aflau acele mii de lumini era o insula, însă o insula mai mare decât toate cele pe care le vazusem mai înainte; în partea spre care înaintam noi se aflau niște coline așezate în forma de terase; pe vârful ultimei terase se afla o sala identică cu aceea în care ne desteptasem.

Necazul meu era însă mare că încă nu dădusem peste clădiri care să-mi dovedească că Venus e locuită de o omenire civilizată. Oare numai acele soiuri de ființe care ne conduceau erau locuitorii planetei? Atunci civilizația venusiana e spre decadere sau abia la începutul ei!

Pe când faceam diferite reflexiuni asupra locuitorilor din Venus, conducătorii noștri ne depuseră cu o grație extremă pe una din terasele colinei și apoi se retraseră foarte respectuos departe.

Terasa pe care descinsesem putea să aibă vreo 50 de metri lungime și vreo 20 de metri lățime; deasupra era o altă terasă, mai mică.

Spre adîncea noastră mirare, ne aflară în fața a sute de ființe care se densibeau prea puțin de noi.

Ființele ce noi luasem drept venusieni ce erau deci?

Adevărații venusieni ne semănau întocmai, numai pielea le era prea roșiatică, și în general toți aveau ochii extrem de mici. Nasul lor era, fără deosebire, acvilin și adus.

Ce raport era, deci, între aceste două omeniri deosibile?

În locul aripelor ce purtau ceilalți, acestia aveau mîini, ca și noi, dar foarte subțiri și noduroase. Picioarele le erau, de asemenea, extrem de subțiri: se apropiau foarte mult de acelea ale primilor locuitori ce văzuserăm.

Unul din ei se apropie ușor de mine și, luîndu-mă de mîină, îmi arătă spre cer. În ochii acestuia, ca și în ai celorlalți cari îl înconjurau, se citea inteligența. Erau urîți cu toții, dar erau foarte simpatici. Cînd îmi arătă cerul cu mîna, înțelesei numaidecît ceea ce voia să știe și, cu voce tare, ca și cum ar fi putut înțelege ceea ce-i spuneam, îndreptai mîna spre planeta Pămînt ce se înălțase mult pe cerul venusian, și zisei:

— Venim de pe acea planetă

Acel care ma întrebuse cu un gest așa de elocvent, cum și ceilalți toți cari îl înconjurau, parură foarte mirați și priveau spre mine cu neîncredere.

— *La*... spuse tare interpelatorul meu, arătînd verzuia stea.

— *La*... repetara ei toți.

În același moment, el se aplecă și lua dintr-o ladă o pinză pe care se afla o hartă. Mî-o arătă surzînd ușor.

— *La*... mai zise el, arătînd cînd planeta Pămînt, cînd harta ce avea în mîna.

Ma uitai cu atențiune pe hartă...: era continentul vechi întreg; apoi, desfășurînd harta mai mult, continentul nou.

Aceste hărți însă erau atât de bine desenate, și cu atita precizie, încît nu ne-am putut reține, nici eu nici Saitni, o exclamațiune de mirare. Va să zică, venusienii au ajuns la un grad înalt al științei cosmosului. Îmi închipuii numaidecît că lunetele cu care s-au făcut observațiunile necesare la formarea hărților trebuie să fie formidabile și așteptam cu nerăbdare să vad un observator astronomic.

Căutai pe harta locul de unde plecasem de pe Pămînt, loc situat la vreo 10 kilometri departare de Paris, un vechi oraș european; unde a înflorit civilizația europeană odinioară, azi valurile mării lovesc cadentul ruinele trecutului. Arătai cu degetul locul de unde plecasem și interlocutorul meu — dacă ar putea zice așa, deoarece nu ne înțelegeam decît prin gesturi — mă bătă ușor pe umăr, ca semn că a înțeles.

Pricepui întrucîtva rolul celeilalte rase, aceea pe care o vazusem întii, după modul respectuos în care se purta față de cei din urmă. Oamenii-pasări stăteau la oarecare distanță, cu cîncul-nas aplecat cu umilire. Aveau oare vreo inteligență acele ființe?

La un moment dat, un individ-pasăre aduse o cutie lungă pe care o depuse cu umilința la picioarele noastre. Ceea ce era mai tîdat pentru noi era modul cum aripiele înlocuiau perfect miinile, ba încă aveau în ele mai multă putere decît avem noi în brațe. Cel cu care ne înțelesesem se apleca spre cutie, o deschise și scoase din ea un fel de sticlă curioasă. Tăiată într-un mod geometric cu totul ciudat, acea sticlă nu parca a fi bună de altceva decît de a admira măiestria cu care era lucrată.

Venusianul mi-o dete în mîna și-mi facu semn să mă uit spre Pămînt.

După o pretabilă cercelare, în care avusei timp să admir milioane de sori noi ce apăreau prin puterea sticlei, găsii Pămîntul

Mă așteptam să-l vad marit întrucîtva, dar nu credeam să-l pot vedea așa de mare. E știut că nici în lunetele noastre astronomice nu poți vedea un astru în întregimea lui și, cu cît ocularul va avea o mai mare putere, cu atît vei vedea un spațiu mai mic, însă porțiunea văzută fiind foarte detaliată. Judecînd după lunetele noastre pămîntești, sticla ce aveam în mînă marea sau apropiă un obiect de două mîi de ori. Pe cînd noi, cu toată perfecțiunea la care am ajuns, nu am putut înlătura atîtea mașinării pentru montarea unei lunete, locuitorii din Venus privesc foarte comod Cosmosul printr-o singură sticlă.

Continentele Pămîntului prezentau o configurație foarte bine deslușită și aveau o culoare verzuie, pe cînd mările și oceanele apăreau sumbre.

Era, în adevăr, ceva îngrozitor pentru inteligența noastră: cum se putea ca o asemenea sticlă să aibă atîta putere?

Prietenul meu încerca și el de asemenea o altă sticlă și rămase extaziat ca și mine. Într-un moment de entuziasm, dadu cu palma peste pîntecele venusicilor, exclamînd:

— Sunteți oameni ori draci?

Ce e drept, Saitni era cel mai certat cu regulele bun-cuviințe din Academia noastră. Era de o natură veselă și adeseori veselia aceasta îi atragea observațiile colegilor cari îl blamau, spunîndu-i ca, pentru un om de știință, nu e destul de serios.

Venusianul meu rămăsese cam mirat de gestul lui Saitni, dar mai mult se fi gîndit că e un gest de admirație extremă a acestuia.

Timpuî trecea însă iute pe cînd contempilam în extaz astrele cerului, înarmați cu un așa ochi puternic. Stelele începeau să pălească, la orizont cerul se albise și aparuse spre răsărit un luceafar rosiatic. Era aproape să nu-l recunosc: Luceafarul sfînteilor de lumină nu

era altul decât planeta Mercur, care de pe Pământ abia se zărește câteodată, de câte mai multe ori fiind confundat cu razele Soarelui. Deși cel mai mic din toate planetele care se învârtesc în jurul astrului-rege, Mercur văzut de pe Venus e admirabil.

Pe când contemplem răsărirea acestei planete, o mulțime de oameni-păsari zburau din toate părțile către insula pe care ne aflam: veneau cu zborul fulgerului mii și mii Luminile ce purtau cu ei, palite și ele de auroră, se ascăneau cu stelele, ce mureau încet pe cer.

La un semn al celui cu care vorbisem, mii de oameni-păsari se aplecară spre pământ, pastrind aceasta pozițiune pînă cînd venusianul nostru isprăvi o rugăciune, în care desigur invocă o divinitate cerească, căci arată mereu spre cer și mai cu seamă spre răsăritul care începuse să se înrosească.

La lumina vago a aurorei, venusienii îmi parură și mai urși.

La niste vorbe ale venusianului, oamenii-păsari, ca un stol speriat de porumbici, se împrăstilară în diferite puncte ale planetei.

Rămasesem pe terasa numai eu, Saitni și venusianul nostru, însoțit de alți doi. Mai departe, foarte umiliți, stăteau asemenea vreo zece oameni-păsari.

Venusianul făcu un semn oamenilor-păsari cari așteptau deoparte în cea mai mare umilință, și iată-ne așezați câteșicinci pe spatele a cinci oameni-păsari cari își deschisera aripele lor mari și își luară zborul.

De asta dată însă iuțeala cu care zburau era foarte mare, din cauza temerii de a nu apuca soarele deasupra orizontului. Iuțeala cu care zburam era aproape să mă facă să lesin.

Zburam aproape de suprafața mării, care era foarte liniștită. Cîteodată conducătorii noștri atingeau cu vîrfurile lungilor lor aripi albe apa mării, după cum fac rîndunicile noastre voioase.

Soarele începuse să răsara, un soare caornu, care părea că îmbrățișeaza cu masa lui întreaga parte a răsăritului.

Se poate închipui ce efect trebuie să producă asupra cuiva un răsărit de Soare pe Venus, știind că Soarele e de două ori și ceva mai mare văzut de pe acea planetă. Ca să-mi explic și mai bine de ce Soarele e așa formidabil la orizont, îmi adusei aminte că, deși atmosfera lui Venus e compusă din același gaz ca și a noastră, are însă o densitate de două ori mai mare și cuprinde mai mulți vapori de apă.

Stincele ce întrezărisem în prima noastră călătorie spre nord, le aveam acum dinaintea ochilor. Era un întreg oras de săli ca acelea de unde ne deșteptasem, toate practicate în stincile care predominau asupra celorlalte.

Cum am ajuns pe lângă ele, am intrat într-una din acele săli.

Era una din cele mai spațioase — puteau încapea mii de oameni în ea — și domnea o răcoare continuă care se datorea mai ales izvoarelor ce șipoteau pe ici și colo din stinca, izvoare care adunându-se la un loc mergeau să se verse afara în mare printr-un canal.

În fondul sălii era ridicată un fel de estradă, tot de piatră; de jur împrejurul ei erau niste firide practicate în zid, în care se aflau lungi suluri de pinza.

Erau deja mulți venusieni adunați acolo în curiozitatea mea, aș fi dorit să vadă o venusiană, ca să pot stabili o comparație între cele două sexe. Erau atîția cari discutau cu oarecare aprindere, uitîndu-se mereu cu micii lor ochi spre noi, dar nu puteam zice: „Iată o venusiană!“. Îmi închipuiam totuși că, ajunși la o cultură mai îndepărtată ca a noastră, femeia va urma să ia parte și ea la discuțiile științifice asupra Cosmosului.

Așezați pe niște trepte lungi care conduceau la estradă, eu și Saitni așteptam cu nerăbdare ce se va mai întâmpla și ce vom mai afla nou. După câteva minute simții însă că, așa cum stam, eram nu se poate mai bine și că de aș dormi as fi și mai bine; cînd întorsei capul spre Saitni, acesta deja adormise, cu toată nerăbdarea lui. Încetul cu încetul, mi se închisera ochii și mie: legiuni de gânduri, de priveliști curioase, de ființe enigmatice trecura pe dinaintea mea și nu mult după aceea adormii.

Cînd m-am deșteptat, sala era plină de venusieni. Cel pe care-l cunoșteam mai bine sta pe estradă, de unde vorbea cu animație, arătînd niște hărți celorlalți.

Saitni era deja deșteptat, dar nu voise să-mi turbure somnul. De la el am aflat că, de vreo jumătate de oră, venusianul vorbea de noi și de planeta noastră.

Cuvîntarea lui era placută, vorbele sonore. Oh! cit as fi dat să înțeleg atunci ceea ce vorbea!

Ascultam cu atenție și mi se părea chiar că înțeleg, cînd ochii lui inteligenți se opreau asupra noastră sau asupra hărților care reprezentau configurația continentelor noastre.

— Trebuie să fie foarte interesant, îmi șopti Saitni.

Dar eu eram așa de distrat încît uitai de a mai da un răspuns, chiar neînsemnat, acestei observațiuni.

În sfîrșit, conferința se isprăvi, venusienii se retraseră, după ce mai întii se uitara scrupulos la noi. Ramuserăm iarăși numai cei cinci cari veniserăm întii în sală.

Conferențiarul, după ce cu ajutorul celorlalți doi puse în regulă la loc hărțile de care se servise, veni la noi. Înțeleserăm numaidecît ce voiau: să învățăm limba venusiana.

Ziua aceea o consacrarăm primelor noțiuni, care bineînțeles sînt luate din domeniul astronomiei. El ne arăta pe rînd planetele și constelațiunile, spunîndu-ne

numele lor, pe care le puteam repeta cu multă înlesnire.

Ne miram însă de un lucru: cînd dorm aceste flinte, cînd mănîncă ele? Dacă nu cu alimente grosolane, cum faceau strămosii noştri chinezii, japonezii, francezii, germanii, de ce nu se nultesc cel puţin cu pastile, ca noi? Dar toate acestea mi le-am explicat mai tîrziu.

Peste cîteva săptămîni eram foarte înaintaţi în limba lor, care era foarte simplă şi dovedea o lungă întrebuintare a ei; pe lîngă acestea, limba lor era universală, caci toţi venusienii vorbeau aceeaşi limbă. Limba noastră, care e aşa de curată şi uşoara faţa cu aceea care se vorbea acum cîteva mii de ani pe planeta Pămînt, e pe o treaptă mai inferioară faţa cu aceea care se vorbeşte pe Venus. Cînd am putut înţelege intrucîtva această limbă, cînd am putut sa-mi dau socoteala prin experienţa de toate lucrurile şi faptele ce mi se pareau uşa de curioase, am regretat atunci ca nu pot şi pămîntenii sa ajungă la o asemenea treaptă de civilizaţie.

Cele ce voi schiţa aci vor fi numai trasaturi generale asupra modului lor de viaţă, starii lor sociale, ştiinţei, religiei lor — dacă s-ar putea zice ca au una. Vor parea curioase cele ce urmează, fiindcă, chiar la starea de cultura la care am ajuns astăzi, pămîntenii tot nu au putut desrădăcina cu totul din sufletul lor vechile credinţe. Dacă s-ar fi încercat cineva sa apere asemenea fel de viaţă cum e acel al venusienilor şi dacă acel cineva ar fi trăit acum cîteva mii de ani, ar fi riscat să fie supus batjocorei şi tratat de nebun. Acum, cei 23 de savanţi ce avem ar ridica doar din umeri; de restul pămîntenilor nu vorbim, aceştia vor mai aştepta mult pîna sa ne devie egali în ştiinţă.

Ca şi Pămîntul, Venus nu e decît un copil al Soarelui: prin învîrtire, acesta din urmă a desfăcut de la ecuatorul sau un imens inel, care a avut un punct de

condensare și o orbită deja formată. Împrejurul aceluși punct s-a grămădit, prin învîrtirea lui împrejurul Soarelui, toată materia risipită ce forma inelul. Cînd materia a fost toată adunată la un loc, ea a continuat să se învîrtească ca un glob gazos împrejurul astrului-rege, învîrtindu-se în același timp și împrejurul său. Noua planetă în stare de nebulozitate a încercat, prin învîrtire, să rupă din ecuator un inel identic cu acela care o formase, dar n-a izbutit. Puterea sa nu a fost destul de mare și nu a putut forma nici un satelit, deci a rămas să-și facă drumul ei fără nici un însoțitor pe lângă ea.

Încetul cu încetul materia gazoasă s-a răcit, din cauza temperaturii prea reci care o înconjură, și a început să se lichefieză. Densa atmosferă ce posedă acum începuse să se formeze, bineînțeles amestecată la început cu diferite gaze străine de care acum e curățată. Uscațul a început să apară în formă de mici insule.

Transformațiunile acestea se făceau cu ajutorul a zeci de mii și sute de mii de ani, ca și la noi.

Insulele au devenit din ce în ce mai mari, s-au legat unele cu altele și apoi au ajuns să formeze continentele, a căror configurație nu a rămas tot așa cum era la începutul formării lor.

Plou diluviene cădeau pe continentele de curînd formate, căci evaporarea se făcea pe o scară foarte întinsă, din cauza Soarelui care era mult mai mare și din cauza apei care era mult mai multă.

Apărură primele ființe. Bineînțeles, cele mai rudimentare posibile; apoi, prin o transformație încetată și succesivă, a ajuns să se creeze omenirea planetei.

Pe Venus omenirea nu s-a dezvoltat ca și la noi. Omenirea de pe Venus s-a bifurcat de la începutul ei: o parte era formată din oamenii-păsări pe cari îi văzusem la descinderea noastră pe planeta, iar o altă parte, cea mai inteligentă, din aceia cu cari ne puteam

înțelege. La început, însă, cea din urmă rasă nu era cu mult superioară celei din urmă — a trebuit o dezvoltare gradată a inteligenței ei pentru a putea fi proclamată regina planetei pe care ne aflăm. Pe când prima specie se reproducea întocmai ca la noi, cea de a doua a avut menirea să se poată reproduce pe o altă cale.

De aceea la venusieni nu există deosebire de sex.

Dragostea pentru femeie e, dar, necunoscută lor.

Aceasta e una din cauzele care ne explică repedeza lor urcare pe o treaptă înaintată a civilizațiunii: grijele ce dragostea aduce cu ea, preocupățiunile nelinseminate ce ea da încă pămintenilor, le sunt cu totul neînțelese, deoarece ele nu există. Sentimentul nu poate împiedica pe cel inteligent, știința a putut să se dezvolte în liniște pe Venus. Mai sunt, nu e vorbă, și alte cauze principale, dar aceasta e una din ele.

Venusienii își produc fiecare copii prin liberă voință: când au ajuns la maturitate — pe care ei o socot de 40 de ani, anul lor fiind însă pe jumătate cel al nostru — își injectează în piept o substanță protoplasmică pe care după o lună o scot afara cu multă îngrijire și o depun într-un fel de urnă pe care o închid, nelăsând decât o mică deschizătură pe unde să poată respira viitorul copil. Aici s-ar putea pune întrebarea: în sînul unei mame de pe Pămînt un foetus are cu ce se hrăni pentru ca să se poată dezvolta; dar într-o urnă de unde va putea lua el materiile trebuincioase formării lui?

Răspunsul, iată-l:

Venusienii nu se nutresc niciodată. În fiecare lună se injectează cu o substanță și le e destul pentru o lună. Ce e drept, aerul ajută foarte mult la aceasta, căci conține materii care, introducîndu-se în plămîni, nu numai curătesc sîngele, dar îl și nutresc. O probă evidentă de aceasta e că noi, chiar de cînd suntem aici, nu mai avem nevoie nici de jumătatea pastilelor ce

mîncam altădată. Unui fectus înă nu-i trebuiește nici injecțiuni, abia după scoaterea din urnă are nevoie de acestea.

Venusienii nu au fost niciodată deosebiți prin religie, rasă sau obiceiuri — vorbesc de venusienii cei inteligenți, nu de oamenii-pasări — deci nu au putut cunoaște războiul. Nici nu am putut să esplic vreodată vreunui venusian înțelesul războiului, deoarece limba lor nu conține asemenea cuvinte.

Și aceasta e a doua cauză a dezvoltării lor.

Fiecare e stăpîn pe persoana sa, fiecare face ceea ce vrea. Legi nu există.

Aceasta omenire a înțeles adevărul scop al vieții.

Aruncați pe un glob din spațiul nemărginit, la ce bun ar fi fost a se dezbină, a-și alege fiecare trib un stăpîn a cărui progenitură incapabilă sau capabilă să aibă drepturi asupra tuturor celorlalți?

Numărul venusienilor nu e atât de mare ca al pămîntenilor, și aceasta grație nereproducției. După cum am fost asigurat, totalitatea locuitorilor nu trece nici peste un milion; nu punem însă la socoteală pe oamenii-pasări, al căror număr trece peste două milioane.

Literatura, arta, invențiile noastre pămîntești pentru a ne face viața mai plăcută în mijlocul atîtor agitațiuni în care ne aflăm mai înainte, nu există pe Venus. Căci dragostea și războiul lipsind, lipsesc și cele două elemente puternice ale poeziei.

Neîmpiedcați deci de nimic, venusienii s-au îndelungat cu cunoașterea Cosmosului. Rezultatele științei lor nu se transmit prin ajutorul cărților, pe care ei nici nu le cunosc, ci prin viu grai și prin o îndelungată practică.

Ei nu au tras din științe alte foloase decît acelea care le-au fost trebuincioase pentru reproducerea speciei. Încolo — știința a fost și este pur speculativă. De

aceea venusienii nici nu au avut nici vor avea industrie, comerț etc.

Specia cecaltă, posedând o inteligență inferioară, ascultă orbeste de cea superioară ei. Oamenii-păsari sunt niște simpli servitori ai acelor dintii; nu sunt asupriți, nici maltratați. Pentru ei, venusienii au creat o religie: aceea a astrilor la care se închinau, oficiul divin fiind făcut de rasa superioară. Ei servesc mai ales ca mijloace de locomoțiune pentru venusieni, grație aripilor puternice cu care sunt înzestrați. Locuințele lor sunt aproape la fel cu ale venusienilor. Oamenii-păsari, în virtutea modului lor de reproducțiune, au familii, soție și copii.

Venusienii de amândoua speciile nu cunosc boala: medicina nu are deci nici un drept de a exista. Și, deși cunoșteau cerul cu toate stelele lui, nu-și știau mai deloc persoana lor fizică: niciodată venusienii nu disecau corpuri, fie chiar al unui om-păsare.

Umblau goi, din cauza prea marii călduri ce domnește pe planetă.

Părțile locuite mai ales de ei sunt cele de pe marginea ecuatorului, unde căldura prea mare e temperată de apropierea mării și de ploile diluviene ce cad adesea. Spre poli, nu cunosc decât unele triburi ale rasei inferioare, dar nici acestea nu au un loc stabil, deoarece temperatura ajunge uneori spre pol tot așa de ridicată ca și la ecuator. Trecerea de la o căldură extremă la un frig prea mare e foarte bruscă în acele părți.

Ziua, din cauza căldurii înabușitoare, venusienii stau de preferință în vaste sali, ca în aceea unde noi suntem gazduiți, sali care se afla răspândite mai în toate părțile planetei.

Noaptea sunt însă în plină activitate, afară numai dacă nu plouă cu torente, cum uneori se întâmplă. Ei zboară pe întinsele mări conduși de oamenii-păsari și

studiază frumoasele astre ce strălucesc usa de viu pe cerul venusian.

Cînd dorm deci? Nu dorm niciodată așa cum dormim noi.

Ei nu simt trebuință de repauz, căci cele mai multe organe care simt nevoie de liniște la un pămîntean lipsesc cu totul venusienilor. Singurul lor repauz e acela de a sta la un loc pentru cîteva minute, necugetînd la nimic.

Noua ni se pare cu totul ciudată o asemenea viață, și chiar chimerică. Să nu iubești, să nu mănînci, să nu dormi!... Dar acestea sînt aproape singurele elemente care fac fericirea unui pămîntean și care, toate la un loc, formează viața pentru el.

Religiunea lor? Nu aveau nici una.

Credeau într-o transformare continuă a formelor naturii, cauzată de niște puteri neinteligente însă imuabile și veșnice, credeau în spațiul infinit populat de planete, unele locuite altele nu. În nemurirea sufletului nu au crezut niciodată și iarăși nu l-am putut face să înțeleagă bine cum oamenii și-au făcut asemenea ipoteze.

Morala lor? Nu aveau nici un codice de morală. Nu erau nici maxime și sfaturi care să circule din gură în gură asupra acestui subiect. Nu se vătamară însă niciodată unul pe altul, averea nu puteau să-și rapească deoarece nu aveau nici unul nimic, demnitatea nu existau pentru a se naște ambiția și gelozia. Femelle neexistînd, nu exista nici un sentiment de iubire, dar nici de ură și gelozie.

În schimb, toți erau binevoitori unii cu alții, se inițiau mutual în secretele ce ei smulgeau naturii și apoi, liniștiți și senini, așteptau ceasul din urma al vieții.

Oh! astfel de viață fără emoțiuni ar displacea chiar în secolul de față pămîntenilor. Pentru mine unul însă

o asemenea viață este idealul la care trebuie să ajungă omenirea unei planete.

Sailni, cu firea lui înclinată spre sentimentalism, nu prea vedea însă cu ochi buni acest mod de a trăi.

VI

O SERBARE VENUSIANĂ

Au trecut poate mai multe luni de când suntem oaspeții strălucitorului Luceafăr.

Luceafăr! Nici nu-mi vine să cred că acest glob cu mări întinse, cu munți înalți, acest sol ce acum îl calc cu piciorul reflectă în spațiu o lumină așa de strălucitoare. Privind însă îndepărtatul Pământ, care acum lucește așa de vizibil pe cerul lui Venus, mi-aduc aminte că se afla și el în aceleași condițiuni, că acum cteva luni eram unul din locuitorii lui.

Ciudata și splendidă e organizațiunea Cosmosului!

Încetul cu încetul, am început a înțelege limba venusiană, limba așa de melodioasă și așa de ușoară! Putteam chiar exprima unele gânduri, și mai ales în chestiuni de domeniul astronomiei.

Venusianul cu care am vorbit întâi și care se bucură de mult respect printre ceilalți, ca fiind unul dintre cei mai învățați, poartă armoniosul nume de Silansis.

Mai deunăzi, Silansis ne-a anunțat că va fi în curând o sarbatoare a oamenilor-păsări și, cum venusienii superiori sunt quasi-preoții cultului lor, vor prezida serbările din acea zi sau, mai bine zis, din acea noapte, deoarece în timpul zilei e imposibilă orice activitate, afară de zilele când tot cerul e acoperit de nori, dar în acele zile plouă de obicei torrențial.

Am fost și noi invitați la aceste serbări. Eram foarte curioși să vedem modul de petrecere al venusienilor-păsări, căci venusienii superiori nu abuzau niciodată de petreceri.

În ziua hotărâta, îndată ce imensul Soare dispăru după orizont, porniram cu ajutorul oamenilor-păsări spre direcțiunea unde găsiserăm pe venusieni la venirea noastră. Drumul nu fu lung, dar nu am avut ocazia să admirăm toate peisajele ce treceau pe dinaintea noastră, căci bieții oameni-păsări ce ne conduceau doreau să ajungă cât mai repede la locul serbării.

Mii și mii de oameni-păsări zburau din toate părțile spre locul unde ne îndreptam noi. Veniseră poate și de la antipozii planetei.

Pe locul unde se strânsesera cu toții nu încăpea nici sfertul mulțimii adunate. Toate treptele marii estrade erau pline, de aceea estrada era înconjurată până la o mare depărtare. Zeci de mii de lumini luceau fantastic și faceau să dispară întunericul nopții. Cite un om-păsare, mai curios, se avânta în mijlocul mulțimii, plana deasupra maselor, apoi se lăsa ușor spre sol.

Un venusian superior lua cuvântul. Deși cunoașteam mai toate cuvintele venusiene, care de altminteri sunt foarte puține, observai cu mirare că nu înțeleg mai nimic din ceea ce vorbea venusianul. Întrebuința numai niște monosilabe guturale, pe care le remarcasem la oamenii-păsări. Silansis întări ipoteza mea: în adevăr, limba ce vorbea venusianul era a venusienilor-păsări. În același timp, îmi mai spuse că e foarte greu pentru un venusian superior a învăța această limbă oșă de aspra.

La un semn al vorbitorului, mii de oameni-păsări se desprinseseră din gloată și, în filfuit de aripi, se aruncară în spațiu. În câteva minute, se formară sus două tabere distincte. Era un fantastic amestec de diferite lumini. Mii de o parte, mii de alta — fiecare tabără apoi se

aranjă într-o clipită în forma unui imens sirag. Fiecare sirag, apoi, se îndreptă într-un punct opus celuilalt și zbura așa de departe încât fosforescențele lor lumini se confundau cu praful de stele al Căii Laptelui.

După mai multe evoluțiuni, se întoarseră amândouă taberele îndarăt și, la câteva sute de metri deasupra estradei, se năpustiră una asupra alteia.

De astă dată, fantasticul își ajunsese punctul lui culminant; toate acele mii de culori amestecate care apăreau sau dispăreau, toate acele aripi albe ce reflectau multicolorele lumini, toate acele strigăte guturale și desperate — făceau ca privelistea să fie de nefînch-puit. Cite un om-pasăre, obosit sau ranit, se lăsa ușor la jos, pe cînd lumina ce o purta își făcea impresia unei frumoase stele căzătoare.

Deodată, din haosul de lumini se formară iar două siraguri, care de astă dată se întretăiau în mai multe părți, dînd naștere la figurile cele mai bizare și mai amuzante.

Venusienii superiori contemplant în seninătate această priveliște, neimpresionați, ba poate chiar plăcutișiți. În schimb, oamenii-păsări cari ramaseseră jos contemplant cu aviditate scenele aeriene și păreau gata a se arunca și ei în aer. Dar erau aranjați după triburi și trebuia ca fiecare trib să-și aștepte rîndul:

Cele două tabere înamice se despărțira din nou și apoi se risipiră ca un stol de păsări speriate, mărind numărul stelelor de pe cer.

Îmi obosiseră ochii privind aceste scene.

Jocurile acestea îmi amîneau războaiele pamîntești, așa cum ele sunt descrise în vechile noastre anale.

Silansis, observînd că începusem a fi obosiți de aceste curioase privelisti, chemă pe oamenii-păsări cari ne aduseseră și cari, cu părere de rău, trebuiau să ne reconducă.

Tot cerul era plin de stele. Pământul trona limpede verde spre apus, lucirea lui contrastând mult cu ebeul cerului venusian. Tei și colo — cîte o stea căzătoare care lasa în urma ei o imensă dungă luminoasă.

Cercai să explic lui Silansis ca urma luminoasă a stelei căzătoare se datora persistenței pe retină, dar Silansis îmi răspunse:

— Explicarea la nu o înțeleg, noi însă explicăm urma luminoasă a stelei astfel: Steaua arzînd, desface din masă ei mici bucați incandescente care, rămase în urmă, continuă să ardă citva timp.

Explicarea lui Silansis îmi paru ingenioasă... mie nu-mi venise în minte niciodată acest lucru, totuși așa de simplu.

În noaptea aceea facuram mai multe observațiuni astronomice și, vorbind de Pământ care tocmai apusese, arătai lui Silansis pe harta ce poseda locul unde se afla pe Pământ un vulcan numit Vesuviul. Îi dadui chiar amănunte asupra activității acestui vulcan în timpurile vechi. Silansis luă cuvîntul:

— Vulcanii voștri pămîntesti nu-î pot cunoaște, eu însă îți voi arăta în curînd un vulcan venusian numit Klani și care din cînd în cînd mai stă cu noi de vorbă! Erupțiunile lui, ce e drept, sunt foarte rare, dar sunt formidabile. Îl vom putea vizita fără pericol, deoarece acum se odihnește. Acum e tirziu, în curînd va răsări soarele, miine seara însă îl vom putea vizita.

Restul nopții îl petrecuram în liniste, răsfoind paginile colosale ale haosului.

Saitni rămăsese foarte impresionat de dansurile aeriene ale oamenilor-păsări și-mi povesti de cunoștința ce făcuse acolo cu o venusiana-pasăre. Bietul Saitni, a rămas tot terrian!

VII

VULCANUL KLANI

În fundul vulcanului Gina

Pe la miezui zilei, tocmai adormisem, cînd am fost deșteptat de o zguduitură puternică.

Saitni, care era deja în picioare, se repezi spre mine, văzîndu-mă așa speriat, dar abia făcu un pas și o nouă zguduitură îl doborî la pămînt. Din fericire, după cum am putut constata mai tîrziu, s-a ales numai cu cîteva vînatăi.

Silansis, care se afla cu noi, veni spre mine rîzînd:

— Nu e nimic, Kiani vorbește.

— În orice caz, prea vorbește puternic, doar nu suntem surzi, raspunse Saitni, frecîndu-și părțile atinse.

Îmi adusei aminte de vizita ce proiectasem să-i facem și zisei:

— Dar vizita noastră?

— O amînam. Vom asista desigur la un spectacol interesant.

Nu mai urma nici o zguduitură.

Afara cerul era cu totul înnorat și niște nori negri veneau cu repeziciune dinspre sud, gata să se transforme în ploaie.

Silansis mai zise:

— Putem profita de timpul cît le trebuie norilor să ajungă aci, ca să privim pe batriul Kiani.

Ieșiram csteșitrei afara din sala. În partea de nord, știam mai dinainte că se afla un lanț de munți cari prezentau caracterele munților vulcanici. Silansis îmi arată unul din vulcanii aceluși șir de munți, care azvirlea în sus o lungă coloană de fum cenușiu: Kiani. Cîteva de munți din care Kiani făcea parte nu avea nici un munte care să întrecă înălțimea de 1000 de

metri, iar Klani nu avea nici 600 de metri în înălțime.

— Desigur că peste doua sau trei zile va face erupțiune, zise Silansis.

În adevăr, după ce Klani se mai scutura din amorteala în care zăcuse atîta timp, a treia zi de la data primului cutremur facu erupție. Cum ferestrele sălii dădeau spre nord, am putut urmări perfect toate fazele erupțiunii.

Fumul care ieșea mereu prin crater se facu din ce în ce mai gros și mai negru, formînd o imensă coloană neagră care parea că nu mai are sfîrșit. Virful coloanei însă devenind mai greu, se turti, luă o formă eliptică, totul repauzîndu-se pe lungul trunchi care se pierdea în fundul craterului. Întreaga coloană își schimba întunecata-i culoare într-un roșu viu. Numeroase fulgere străbatura de la un capăt la celălalt imensa coloană. În acest timp, Klani clocotea cu furie și chiar locul unde ne aflam se clătina cu noi.

Klani începuse să arunce în aer pietre aprinse care cădeau în departări, asemanătoare focurilor de artificii. O parte din crater zbură în aer ca o pană, însoțită de un prelung și formidabil tunel.

Un riu, aproape un fluviu izbucni din coasta vulcanului îndîrjit și, în același timp, Klani aruncă peste bordul craterului o mare de lava aprinsă care curgea cu repeziciune spre poalele lui, pierzîndu-se apoi în marea infuriată ce lovea coastele lanțului de munți. Lava se încolăcea prin încrețiturile scoborîtii ca un imens șarpe de foc, bubuiturile continuau cu același răsănet, pe cînd enorme pietre aprinse luminau tot cerul.

Erupțiunea a continuat cîteva ore și nici unul din cei cari priveam nu ne înduram să ne parăsim locul. Silansis rupse tăcerea:

— Cum vedeți, trebuie să așteptăm mai mult timp:

Bătrînul Klani e în stare să mai repete această frumoasă reprezentare.

Saitni era amețit de ceea ce văzuse; după el, acele momente trebuiau să se asemene cu sfîrșitul lumii.

— Nu lipsea nimic, zicea Saitni: apă, foc, fulgere, trăsnete, cutremure... Și cînd te gîndești ca unchiușul, după cum îi zice Silansis, ne poartă cu... cu gura deschisă... sarlatan bătrîn! Îi miroșise a carne de terrian!

Și Saitni amenința vulcanul cu gestul, pe cînd Klani, semet, cu capul în sus, slida seninatatea cerului ariuncînd valuri de fum sau cite un enorm bloc aprins.

Trecuseră mai bine de două săptămîni. Klani, obosit aceluși, se repauza iarăși, visînd la gloria lui cea efemeră.

Într-o seară superbă, Silansis, întovărășit de noi doi și cu ajutorul a trei oameni-păsări, ne aflam la poalele lanțului de munți din care făcea parte și Klani.

— Nu cumva o să intrăm prin crater? Întreba Saitni glumind.

— Se prea poate, răspuse Silansis cu mult sînge rece.

Lava nu se întărise încă bine, dar nu mai putea aluneca la vale, era prea viscoasă. Rîurile formate în momentul erupțiunii nu mai existau, însă se distingeau perfect trecerea lor, aproape de la baza craterului și pînă la poalele lui Klani.

Cum am mai spus, lanțul posedă mai multe cratere; Silansis, care urca înaintea noastră, opri pe omul-pasăre care-l purta, pe marginile unui crater vecin cu Klani.

— Iată planul meu, zise el foarte serios. Vom vizita interiorul acestui vulcan stîns numit Gina, ca să putem observa interiorul lui Klani, deoarece acești doi vulcani comunică între dîșii.

— Nu am spus eu?! strigă Saitni. Frumoasa idee! Asta însemnează să ne omorim singurii!

Aceasta mi-o spusese în limba terriana, răci nu ar fi voit să contrazică pe conducătorul nostru.

Silansis însă nu mai așteptase să ne dam părerea și deja omul-pasăre se cufundase cu el în adâncimea vulcanului. Oamenii-păsări cari ne purtau urmarea exemplul confratelui lor și — iată-ne călătorind spre centrul pământului sau, mai bine zis, spre centrul lui Venus. La luminile fosforescente ce conducătorii noștri purtau, am putut remarca interiorul vulcanului a cărui scoborire întreprinsesem.

Era format mai tot din trachit, pe unele locuri vechea lava rămasese impietrită, dând naștere la figuri foarte ciudate. Cu cât ne cufundam mai mult, cu atât distanța dintre marginile craterului se mărea.

Ne găseam poate la jumătatea scoboririi noastre, când auzirăm niște urlete surde, asemenea cu zgomotul ce-l fac talazurile unei mări infuriate care se izbesc de stînci. Auzeam pe Saitni, care venea după mine, cum murmură, desigur contra excursiei, dar zgomotul ce venea de jos mă făcea să nu înțeleg ceea ce spune.

În sfîrșit, am pus piciorul pe sol. Era o căldură năbușitoare, amețitoare.

La câți metri ne găseam departe de suprafața pământului? Nu-mi puteam da bine socoteala, aproximativ însă la vreo 800—900 de metri, o distanță destul de mare.

Cu cât înaintam, cu atât căldura devenea mai copleșitoare și cu atât zgomotele răsunau mai puternic în strania arhitectură a imperiului plutonian.

Deodată, la o cotitură subită a gangului ce urmam, o lumină vie ne luă ochii: aveam în față noastră, la o adâncime de vreo 50 de metri, o imensă mare de foc care se agita ca o mare furtună. La intervale foarte regulate, mijlocul acestei mări se ridica, se umfla

ca un balon monstruos, apoi crăpa cu zgomot, iar valurile de foc își reluau cursa lor nebună.

Nici o priveliște din lume, nici chiar cursa spaimințătoare ce o făcusem pentru a veni pe Venus, nu mă înfiorase așa de mult ca spectacolul acestei mări de foc. Ma asteptam la fiecare moment să vad acele valuri venind spre mine și înghițindu-mă.

Caldura devenea din ce în ce mai insuportabilă.

Saitni, care era îngrozit ca și mine de acest spectacol înfiorător, articula câteva cuvinte pe care eu nu le înțelegeam și pe care le înțelegea însă Silansis, care se afla mai departe de dinsul. La un semn al lui Silansis, cei trei oameni-păsări ne luara pe sus și în curând am ajuns în fundul vulcanului Gina. Ușor, apoi, am ieșit pe gura vulcanului.

Aer... aer... iată ce ne trebuia! Simțeam că, dacă aș mai fi respirat mult timp acea atmosferă caldă, năbusitoare, plină de diferite emanațiuni gazoase, mi-aș fi dat pe loc sfârșitul.

Saitni, căpătînd curaj, repeta mereu, agitîndu-se:

— Colosal! Colosal!

Pe cînd ne îndreptam spre locuința noastră, Silansis ne mai dadu amănunte asupra aventurilor lui Klani. Mosneagul avea multe crime la activul său. Într-un rînd, spunea el, niște oameni-păsări au locuit pe coasta lui Klani. Klani dormea de mult, liniștit, pașnic, numai unul din toți acești vulcani era în activitate, și încă și acela înofensiv. Oamenii-păsări cari locuiau acolo erau în număr ca la douăzeci. Locuința lor era o veche sală, părăsită de niște colegi ai noștri cari se ocupaseră cu studiul vulcanilor. Într-o bună zi, în mijlocul liniștii de care eram impresurați, se auziră niște urlete îngrozitoare, apoi imediat o delunătură spaimințătoare: pareă că o mie de trăznete cad asupra pămîntului. Klani izbucnise. Craterul întreg, cu coasta pe care se afla sala oamenilor-păsări, fu aruncat în aer.

Nici unul din cei dinauntru nu a scăpat. Totul a fost aruncat la o înălțime considerabilă, încit abia după câteva minute au recăzut bucațile pe sol.

De atunci, mai cu seamă, oamenii-păsări au o mare frică de vulcani

Focul e pentru ei Dumnezeuul lor.

Stelele au în religiuinea lor o influență binefăcătoare, Soarele și focul central sunt demonii lor.

Pe cind vorbea Silansis, eu întorceam mereu capul spre Klani, care se pierduse ca o imensa fantasma în întuneric.

Saitni în acea zi avu un vis oribil: Klani se plictisise în același loc și plana în aer, avînd ca baza o imensă mare de foc, gata să se lase chiar în locul unde dormea amicul meu.

Saitni sări în sus speriat, apoi, surzînd, ne povesti visul, privind pe Iereastră dacă Klani e tot în aceeași poziție, pe cind batrînul revoluționar dormea liniștit, visurile lui transformîndu-se într-o imensă panasă alba care se pierdea în azurul cerului senin.

VIII

CONFERINȚA. SENTIMENTALISMUL LUI SAITNI

În sfîrșit, după oarecare osteneală, am izbutit să mă exprim perfect în limba venusiană și prima mea încercare în publicul venusian a fost ținerea unei conferințe în care am tratat despre Pămînt. Le-am povestit geneza lui, aparițiunea omenirei, formele ei de guvernămînt, le-am explicat distracțiunile ei, științele, artele și tot ce ține de Pămînt.

Le-am explicat cum războiul, religionea și iubirea au pus piedici civilizațiunii și cum am cautat să ne scapăm de toate aceste copilării.

Am vorbit despre Pamînt așa cum cred că e logic, dar a fost interesanta discuția ce am avut-o în urma cu Saitni, care are alte vederi. La sfîrșitul sesiunii, după ce am mai discutat cu cîțiva venusieni asupra Pamîntului, Saitni m-a luat deoparte și-mi zise:

— Ascultă, Asales, modul cum ai zugrăvit venusienilor Pamîntul și omenirea de pe el nu-ți pare cam exagerat?

— Cam exagerat, dar nu am găsit încă destule expresiuni pentru a putea face pe venusieni să ne înțealga cu totul.

— Tu crezi că vom merge spre perfecțiune înlatu-rind iubirea, sentimentul?

— Saitni, vorbele tale ma cutremura! Știam că, adolescent, tu ai avut înclinațiune spre sentimentul eterat — și distrugator al voinței — numit *iubire*, dar nu știam că, după alți ani de studiu, mai ți-au rămas urme nesterse din o asemenea copilarie.

— Asales, relua el, dacă ne însealăm cu toții? Dacă scopul ce crezi tu mai cu seamă că trebuie ajuns nu e cel adevărat? La ce bun a cunoaște Cosmosul, cînd știm cu toții că viața e efemeră și cunoștințele noastre se aseamănă cu acelea ale unei insecte care a trăit o zi? Și atunci, o alta concluzie se prezintă: viața, viața dezlegată de orice piedici, deosebita de aceea animala prin iubire și contemplațiune!

— Dar aceasta ar însemna distrugerea complectă a omenirii... Ah! dacă te-ar auzi vreun membru al Academiei, ai fi izgonit din sala ei și aruncat în gră-dinile fericirii, să poți contempla în pace apusul soarelui și răsăritul lunii, braț la braț cu vreun desperat pămîntean!

— Ah, da, uitasem! În discursul tău ai vorbit și de puterea discrețională a celor învățați, dar nu ai bagat de seamă ca poziția ce voi faceți celorlalți pămînteni e ca și aceea a sclavilor din vechime.

— Nu sunt oare liberi să facă orice vor, îi supunem la vreo muncă, îi întrebuițăm la ceva, nu-i lasăm să se lubească în pace, afara de cazul cînd, visînd prea mult, dau exemplu rau celorlalți?

— Va să zică nu sunt liberi: iată deci o contradicție în principiile voastre

— Săiți, tu mă sperii, unde sunt dur credințele tale?

— Și eu mă sperii, fiindcă nu văz în venusienii de aici decît excesul stării noastre sociale.

— Ah! Starea lor e cea mai înaltă civilizație!

— Și eu îți spun, Asales, ca acesta e cel mai adînc dispreț ce l-am aduce vieții și naturii ce ne-a creat. Să-ți spun drept, mie mi se pare societatea celor 26 de pămînteni, ca și venusienii învățați de aci, o turmă de pedanți cari nu pot înțelege viața și cari voiesc să desguste și pe alții.

— De ce nu te retragi atunci din Academie?

— Fiindcă aș putea fi un auxiliar puternic al celor upasați, pe cari aș face tot posibilul spre a-i scoate din robia voastră, revoltîndu-i. Mi-e frică însă și mie de consecințele la care aș ajunge.

— De ce nu spuneai și pe Pămînt, Săiți, asemenea lucruri?

— Suntem prea departe de el și poate chiar că nu-l vom mai vedea, deci pot să-ți spun parerea mea în pace.

— Crozi că nu ne vom mai putea întoarce?

— Sunt sigur.

— Eu, din contra, am multă speranță.

Astfel, o conversațiune de cîteva minute a fost de ajuns ca să privesc cu alți ochi pe colegul meu și nu-

mai simpatia ce am pentru el mă opreste de a-i face ceva rau; am însă cel mai adânc dispreț pentru ideile ce profesează

O civilizație ca a lui e o stare de salbaticie.

Știința e singura care trebuie să domnească pe Pământ.

Dar dacă ne înșelăm cu toții?

IX

ESPLORĂRI. AVENTURA LUI SAITNI

Cîteva zile în urma ședinței, cu prietenul Silansis și cu alți doi venusieni, ne-am hotărît să facem o mică precumblare pe planeta.

Saitni bineînțeles făcea parte. Bietul companion își pierduse umbrela perfecționată, se consola însă prin faptul că pe ploaie nu puteai să te miști din sală, căci aici ploile sunt adevărate diluvii. Se căzuseră să explice venusienilor invenția și necesitatea umbrelei, dar aceștia nu au voit să-și înțeleagă deloc; cînd ploua, ziceau ei, ce nevoie ai să te duci afară, ce afaceri altele avem noi decît de a studia Cosmosul și, cînd suntem împiedicați de a-l vedea, să reflectăm la cele ce am văzut? Saitni nu punca la socoteală că venusienii nu aveau ce să-și strice, deoarece umblau goi.

Îndată ce începeau ploile cele mari, simțeam multă umezeală, mai cu seamă în acele răcoroase săli, și eram nevoiți să punem pe noi oarecare Imbrăraminte.

Într-o seară, cînd Soarele imens și roșu se îneca în apele marii liniștite, am luat cu noi mai mulți oameni-pasari și ne-am îndreptat spre emisferul de nord al

planetei. De cind venisem, nu ne departasem de locul unde descinsesem, decit prea puțin relativ cu distanța cu aveam acum să parcurgem. Aceasta era prima noastră călătorie.

Iuțala cu care zburam nu era prea mare și ne permitea să zărim toate peisajele pe unde treceam. Stelele începuseră să răsară, planeta noastră apărea tocmai înspre ziua, nu aveam fericirea de a călători avînd-o pe cer. Luminile ce conducătorii nostri purtau ne luminau perfect calea.

Ne apropiam cu încetul de un lanț de munți ale caror virfuri erau acoperite cu zapada. Ingrijisem de a lua cu noi niște vestimente mai groase ce adusesem de pe Pămînt. La înălțimea la care zburam era foarte bine, căci aerul era mai puțin dens ca acelu de pe suprafața planetei; la suprafața globului, înăhuseam.

Întrebai pe Silansis:

— Care parte a planetei e mai muntoasă?

— Cea de nord.

— Noi deja am presupus aceasta încă din secolul al XIX-lea, și în al XXIII-lea eram siguri. Tot în acel din urmă secol am putut determina o mare parte din configurația ce cunoaștem acum.

— Pămîntenii noștri nu erau deci nici atunci așa de înapoiți.

— Nu, ne aflam pe calea progresului, dar pînă la începutul secolului al XXX-lea nu prea am știut multe. Nenorocirea e că tocmai acum, în apogeu, cine știe ce catastrofă amenința Pămîntul: deja Soarele a pierdut mult din căldura de odinioară. Acum cîteva mii de ani, un pămîntean desigur ar fi pierit intrînd în atmosfera planetei voastre, din cauza căldurii prea mari a Soarelui.

Tot discutînd asemenea lucruri, am ajuns la poalele munților de cari am vorbit mai sus. Erau acum două păreri: de a trece peste munți, sau de a face un

lung ocol. Săitni propuse să trecem pe deasupra munților, după ce se consulta mai întâi cu conducătorii noștri inteligenți.

Îmbrăcăm tot ce aveam mai calduros și oamenii-păsări se repezira batrind din aripi spre creștetul înalților munți. Frigul începu ușor să se simtă, venusienii pareau însă că nu sufar de nimic, cu toate că nu erau acoperiți decât cu o ușoară mantilă albă, ceea ce le dădea un aspect foarte fantastic. Eu simții cum sângele îmi bate din ce în ce mai încet și la un moment dat era aproape să pierd cunoștința. Venusianul meu, obișnuit cu asemenea stabilizări din partea noastră, făcu un semn oamenilor-păsări și mai iute ca fulgerul trecurăm peste munți, scoborîndu-ne apoi cu o iuțeală potrivită, pentru a nu face o trecere bruscă. Puierile au început să-mi revle.

Dinaintea noastră se întindea un continent luminat de fantasticele lumini ale locuitorilor cari îl cutreieră în toate părțile.

Pe cînd ne scoboram, cînd îmi venii bine în simțire, m-am uitat să vad pe Săitni, dar acesta nu era cu noi. Fac atent pe Silansis și acesta, remarcînd și el faptul, întreba pe ceilalți. Nimeni nu stia, blîncînțeles. Lipsa și omul-pasăre cu care el plecase

Săitni... Singurul meu tovaras! Singurul pămîntean!

Mă gîndii că a voit doar să glumească, dar nu! Urcarea era periculoasă, se putea să i se fi întîmplat ceva. Ce era de făcut?

Să trecem înapoi munții Salonis? M-as fi expus de prisos. Cei doi venusieni își luara zborul cu oamenii-păsări înspre partea de unde venisem. Silansis, în timpul acesta, se caznea să mă distreze, explicîndu-mi localitățile unde ne aflam. Căutările venusienilor au fost zadarnice, locurile unde presupuneam că va fi rămas Săitni erau ocupate de oamenii-păsări cari, fiind

i întrebați de companionii lor, nu au putut da nici o deslusire.

Eram foarte trist, totuși aveam speranța ca întâmplarea poate va fi scăpat pe Saitni de orice pericol. Voiam să trec munții îndărăt și să conduc eu cu Silansis căutările, dar venusienii se opuseră zicând că nu e nevoie, căci dacă Saitni e cu un om-pasare se va putea întoarce în siguranța, dacă nu unde ne aflam, apoi acasă.

Începuse să se lumineze de ziua.

În cuvînd imensul Soare avea să și facă aparițiunea pe bolta cerească, spre orizontul răsăritului deja înroșit.

Companionii mei, după ce căutară citva timp, au găsit locuinți de piatră situate pe coasta munților. Într-una din ele ne-am retras cu toții.

Ziua trecu fără cel mai mic incident.

Eram disperat: singurul meu tovarăș se pierduse desigur în vreuna din prăpăstiile munților sau cazuse într-una din vastele mări ce ne înconjurau. Venusienii mă asigurau mereu că servitorul mai credincios nu poate fi ca un om-pasare, dar eu către sfîrșitul zilei pierdusem orice speranță.

Însă cînd Soarele disparu după niște înalți munți care își desfasurau lanțul lor gigantic spre apus, Saitni intra însoțit de omul-pasare.

Ulai de rezerva ce pămîntenii au păstrat totdeauna și sării de gîtul terriacului.

Saitni era foarte vesel.

— Desigur că ați fost cu toții îngrijați de soarta mea, și mai cu seama tu, Asales. Să vă spun însă cu de-umanuntul ceea ce mi s-a întîmplat. Cînd ne-am învoit să trecem peste coama munților, conducătorul meu își îndoise puterile; ajunsesem la o înălțime considerabilă, deodată însă aripelile conducătorului meu începura să spintece aerul din ce în ce mai fixet și în

loc de a ne sui, am început să scoborim în linie oblică spre aceeași coasta a munților. Cînd am pus piciorul de pămînt, pe voi vă zăream numai ca niște puncte negre deasupra munților, apoi v-am pierdut din vedere.

Omul-pasare își rupsese o parte a aripei.

Îmi făcu semn să stau pe loc și pleca, alergînd cu picioarele și ajutîndu-se din cînd în cînd de aripa ce putea funcționa.

Peisajul unde mă aflam era splendid. Trecusem o mare pe care luceau mil de lumini multicolore; înspre miază-noapte se întindeau munții gigantiști paste care voi ați trecut.

Așteptam foarte liniștit întoarcerea conducătorului meu, cînd deodată mii de lumini, care par ca răsar din pămînt, mă impresora și sunt înconjurat la moment de un întreg popor de oameni-păsări. Unii zburau mai sus spre a mă vedea mai bine, alții se apropiau de mine și cu virsurile aripilor mă atingeau, pîrîndu-li-se că poate mă voi pierde din fața lor ca o vedenie. Eu m-am sculat în sus și le-am vorbit în limba venusiana astfel:

— Sunt venit dintr-o planetă sora cu a voastră! Și cu un gest am aratat cerul.

Imediat întregul popor căzu ca prin farmec la picioarele mele. Foarte mirat, nu înțelegeam nimic din cele ce voiau de la mine. Unul din ei se apropia și cu multa delicatețe mă înveli cu aripa lui ca și cu o manta, un altul făcu același lucru de alta parte și — iată-mă ridicat triumfător în aer, urmat de lungul șir de oameni-păsări cari scoteau strigate răgușite, bătînd din aripi. Astfel escortat, am retrecut marea, însă nu ne-am îndreptat spre partea de unde venisem, ci înspre apus.

Regiunea în care ne aflam era acoperită numai cu dealuri, iar în depărtare se întrevedea o mare lumi-

nata vag de aururi ce se arata. Dealurile erau acoperite cu mii de clădiri de piatră. Ne oprirăm pe cel mai înalt, care se afla în mijloc.

Cu aceeași delicatete ca la început am fost dus înăuntru, mai mult pe sus. O mulțime de păsări-femei ne ieșise înainte și, la vederea mea, au scos țipete și mai lugubre decât barbații lor. Am fost suit pe un fel de estradă și îndată ceilalți s-au prosternat la picioarele mele, scoțind țipete asurzitoare.

La început, acest spectacol mă distra mult prin nouțatea lui, dar am început curînd să mă plictisesc. Am făcut atunci o mișcare ca să mă dau jos; imediat venusienii se repeziră la mine și mă instalara cu multă grațiozitate la locul meu.

După vreun ceas de cînd mă aflam într-o așa de caraghioasă pozițiune, un om-pasăre își făcu loc prin mijlocul mulțimii și veni la mine. Era conducătorul meu.

Ceilalți se repeziră la el amenințători, dar conducătorul meu hortică ceva, din care nu am putut înțelege nimic, și amuțiră cu toții. Sprijinit de ei, spintecai valurile mulțimii și am ieșit afară.

Dar căldura începuse să se simtă. Conducătorul meu băgase de seamă că nu eram în stare de a suporta năbușoala atmosferei ce mă înconjura și se repezi cu mine pe unul din dealurile vecine, unde se afla o sală de felul acesta. Acolo am stat tot timpul zilei. Spre seara am venit aci, după ce mai întîi am făcut un lung ocol, lăsînd într-o parte munții cei înalți ce ne despărteau.

Eu surisei și mă adresai atunci amicului venusian; acesta înțelese surisul meu interogator și îmi răspunse:

— După cum v-am mai spus la venirea voastră aci, oamenii-păsări, cum le ziceți voi, au o religieune foarte curioasă și au crezut că Saitni e un zeu scobarit din

unul nu se rupe. Frunzișul lor e foarte des și ascunde mii de cuiburi de pasări.

O pădure venusiană e un rai pentru auz și vedere.

Florile care împedobesc pădurea sunt mici, dar toate strălucitoare prin culorile lor.

Cu cât înaintăm către mieza-noapte, cu atât se scurtează ziua și putem călători mai mult.

Planeta Venus e în general mai muntoasă decât Pământul, înocmai după cum prevăzusem încă din secolele al XIX-lea și al XXIII-lea. Munții sunt cu mult mai înalți decât ai Pământului; așa, după scoteala mea, unii ajungeau la colosala înălțime de 12000 de metri. De aceea, de multe ori eram nevoiți să ocolim acești înalți munți, spre a nu fi expuși să pierim de frig.

În drumul nostru întâlneam necontenit triburi răzlețe de oameni-păsări. Când treceam pe lângă acești pașnici locuitori ai Nordului, conducătorii noștri scoteau niște sunete guturale foarte ciudate, la care răspundeau cei de jos în cor.

După o călătorie de câteva zile, observai că ziua nu mai dura decât câteva ore; aceasta mă îngrija foarte mult, fiindcă frigul se accentua din ce în ce. Venusienii mei păreau însă că nu suferă de nimic, pareau că mai mult rău le face căldura excesivă decât frigul cel mai mare.

Într-o zi, tocmai când ne pregăteam să plecăm, simțu cum un fior rece îmi străbătu tot corpul.

Ah! afurisita organizare a corpului omenesc de pe Pământ!

Abia am mers vreo câțiva kilometri, și nu am mai putut continua drumul. Ne-am oprit numaidecât și am intrat într-una din acele săli de piatră care se află risipite pe întreaga planetă. Săitni era foarte îngrijat,

mă luase de mina și nu era în stare să-mi mai spună un singur cuvânt.

Din neglijență, lasasem acasă toate medicamentele ce luasem cu noi de pe Pământ.

În mijlocul acelor pozițiuni salbatice, unde aș fi putut găsi vreun ajutor în slabele și afilitele plante ce creșteau acolo?

Capul începu să-mi vijie, vedenii nebune începura să-mi joace înaintea ochilor; la un moment dat, mi se păru că sunt azvirlit de pe planeta în spațiu și că mă duc rostogolindu-mă neconținut în infinit.

Pierdui cunoștința.

X

MOARTEA UNUI VENUSIAN. CREMAȚIUNEA

Cînd m-am trezit, eram în vechea noastră locuință, o rază de la Soare pătrundea prin una din ferestrele practicate în stîncă și înveselea monotonia salii.

M-am ridicat și văzui pe Saitni care, cu ochii plini de lacrimi, îmi saruta mîinile de bucurie, spre marca mîrîrare a venusienilor cari ne înconjurau.

— Scapat, esti scapat, murmură el mereu, plîngînd de bucurie.

Mi se explica apoi cum scapasem.

Fiindcă venusienii nu cunoșteau nici un fel de medicamente, deoarece nu aveau trebuință de ele, nu gasisera alt mijloc mai bun decît să mă adoarma imediat și, cu viteza cea mai mare posibilă, să mă ducă acasă, unde Saitni mi-a dat tot ajutorul posibil.

— Oh! ce ciudată organizare a corpului aveți voi, pămînteni, îmi xise Silansis. Recunosc și eu că, în

aceasta privința, noi suntem privilegiați. Noi, dacă nu călătorim ziua, aceasta nu o facem fiindcă ne-am îmbolnăvi, ci fiindcă am pierde din putere și am fi prea mult oboșiți; și, afara de aceasta, lumina Soarelui reflectându-se în apa e orbitoare și am rămâne fără vederi.

— Îți poți inchipui, Silansis, răspunsei eu, ce era acum, cîteva secole, cînd de cele mai multe ori un pămîntean murea de boala.

— Săitni, mă adresai cu apoi tovarășului meu, cînd ne vom putea întoarce pe iubitul și necivilizatul nostru glob?

— După ce îmi voi fi găsit margaritarul meu de umbrelă.

— Atunci, niciodată.

— Eu cred că unul din oamenii-păsări a furat-o din curiozitate. Mai curînd sau mai tîrziu tot o vei găsi. Nu e vorbă, nici nu aș putea să-mi utilizez umbrela mea, căci acestea nu sînt plci, sînt adevărate potopuri. Mă întreb întotdeauna; nu mă aflu oare pe Pămînt, în cele dinții timpuri ale lui? ... Sau, nu mă aflu în ajunul unui cataclism final?

În adevăr, ceea ce spunea Saitni era exact. Ploile pe aceasta planeta erau foarte numeroase și puternice, aceasta din cauza evaporățiunii repezi, Soarele avînd un diametru îndoit văzut de pe Venus. Norii se adunau într-o clipă și erau întotdeauna minși de un vînt turbat care pe Pămînt ar fi răsturnat toate clădirile cele înalte și fragile ale oamenilor. Îndată cerul se întuneca, tunete surde murmurau în depărtare pîna cînd din ce în ce se apropiiau însoțite de trznete. Iuțea îngrozitoare cu care ploaia cadea, vîntul cel repede ce îndoia pîna la pămînt arborii cei mai înalți, vîntul mării infuriate care izbea cu turbare stîncile și, în sfîrșit, tunetele și trznetele ce bubuiau și care acopereau și executau aceste concerte splendide în salbă-

licia lor, te faceau sa crezi ca îndată planeta se va cufunda sub picioarele tale si ca apa va acoperi totul pentru veşnicie.

Eu şi Saitni eram îngroziti întotdeauna, de câte ori se repeta această înfricoşătoare scena. Silansis însă, impasibil, clătina din cap, zicînd:

— Ceea ce vi se pare voua aşa de îngrozitor e numai parţial. Legile care guvernă Cosmosul sunt impasibile. Orice s-ar întîmpla pe o minusculă parte a neînsemnatei noastre planete n-are mai mare valoare decît o pietricică pe care o arunci în mare. Pămîntul, Venus — se vor învîrţi mereu în jurul lor si în jurul Soarelui, după aceleasi legi vesnice si neschimbătoare.

Şi noi ştiam lucrurile acestea, dar frica nu ne era mai mica, pentru că ne impresionau prea mult.

Venusienii nu mureau niciodată de accidente si aceasta ni se părea curios. Rareori cite un om-pasăre, surprins de furtună în înălţimea atmosferei, era trznit si recădea pe planeta ca un scrum de cenuşă.

Cîteva zile după întoarcerea noastră, Silansis îmi anunţă că unul dintre cei mai înţelepţi venusieni murise noaptea trecută.

— Cum! exclamai eu, Cesiri a murit? Ieri era sănătos si mi-a explicat aproape o ora detaliile geografice de pe niste asteroide.

— Cînd a vorbit cu tine Cesiri ştia foarte bine că are să moara astazi, îmi zise Silansis.

— De unde ştia?

— Avem o limita a virstei peste care nu putem trece. Uneori am putea să mai prelungim, pentru cîteva luni sau şi pentru un an, viaţa, dar la ce-ar folosi acest lucru dacă nu putem să conservăm în acelasi timp si inteligenta?

— Ce faceţi cu cadavru?

— Îl ardem.

— Noi tot nu am ajuns la acest mod practic de distrugere. În secolul al XIX-lea, ideea aceasta capătase oarecare putere, reamintind același lucru ce făcea un vechi popor, din secole și mai târziu; se formase deja o societate anumită pentru acest scop, dar revoluțiile groaznice care urmăreau să dispună această idee; în secolul al XXV-lea am fost nevoiți să reluăm vechile moduri de îngropare, adică de a baga cadavrul în pământ. Și de atunci ideea aceasta s-a înrădăcinat așa de mult, încât nici nu se mai aminteste de cremațiune. Multe sunt lucrurile și obiceiurile care ne mai leagă încă de lumea veche. Cu toate acestea, e logic ca individul, odată mort, să facă astfel ca substanțele din care el e compus să fie date imediat înapoi naturii, ca ea apoi să formeze alte ființe. E o frustrare a naturii aceea de a da îndărăt cât mai târziu elementele din care e compus individul. Tot ce e fără viața nu are valoare. Individul mort trebuie să dea numaidecît naturii toți atomii care l-au organizat și l-au făcut să trăiască.

— Ceea ce spui tu, Asales, e foarte adevărat. Pămîntului desigur ar trebui să adopte acest mod de distrugere a corpului. Dacă vrei, să mergem azi la locuința lui Cesiri și să asistăm la arderea corpului său.

Spre seara, deci, ne îndrumaram pe jos, locul fiind aproape: un singur deal ne despărtea.

Mii și mii de lumini veneau din toate părțile planetei; din cauza iutellii cu care unele erau conduse, pareau ca sunt enorme stele cazatoare.

Am ajuns în fața sălii unde locuia Cesiri.

Afara, pe un stei de piatră, era așezat venusianul, cu mîinile puse sub cap, ca și cum ar fi fost adormit. Venusieni nenumarați îl înconjurau. Oamenii-păsări, la o distanță respectabilă, stau curioși.

Se aduseră mai multe vase; doi din venusieni unseră pe Cesiri, care era gol, cu lichidele și unsoarele conținute în ele și apoi îi detera foc cu o materie necunoscută.

Flăcările țigăria ușor, apoi deodată o flăcără albastră învâli cu totul cadavrul aureolat.

Venusienii nu păreau mișcați, nici unul, de un asemenea spectacol.

Flăcările albastre se urcau la cer cu o repezițiune uimitoare, ca și cum ar fi fost purtate de vânt, cu toate ca atmosfera, ca niciodată, era liniștită.

Se raspindea în aer un miros plăcut.

Silansis chemă doi oameni-păsări și am plecut înapoi.

De pe dealul nostru se vedea perfect locuința lui Cesiri.

Spectacolul era straniu. Imprejurul unei imense flăcări albastre — mii de ființe care furnicau, iar oamenii-păsări, cu aripile lor albe ca zapada, apareau ca și niște statui.

Scinteiau pe cer mai toate stelele, începuse a sufla un vânt binefacător, pe când la poalele dealului nostru marea se lovea încet, cadentat, de maluri, amintindu-ne refrenul „toate trec... toate trec”.

Se apropie încet ziua când Silansis va chema majoritatea venusienilor ca să asiste la o conferință a mea asupra modului cum au cunoscut și studiat pământul Cosmosul. Mai ales voi vorbi despre planeta lor.

După ce voi vorbi venusienilor, chiar de a doua zi mă voi consulta cu Saitni asupra mijloacelor ce trebuie găsite ca să ne putem întoarce pe planeta noastră.

Saitni îmi spuse după moartea lui Cesiri:

— Cremațiunea poate fi modul cel mai științific și mai igienic de distrugere a cadavrului, dar eu mai bine voiesc să fiu îngropat în humusul planetei mele. Eu nu sunt ca tine, continuă el, ca să-mi ascund toate sentimentele; nu sunt nici sentimental neghiob, ca cei din grădinele fericirii, dar îmi iubesc planeta mea, tot așa

cum un japonez sau un german din antichitate își iubea patria în care se născuse

Ceea ce-mi spunea Saitni era foarte adevărat: chiar arși sa fim, mai bine e însă arși pe planeta noastră. E un prejudiciu, îmi dau foarte bine socoteala de el, cu toate acestea nu pot să-l alung.

O voce internă pare că-mi șoptește:

— Tu nu vei fi niciodată un adevărat cetățean al cerului — care nu are margine, care nu are densități de planetă, căci toate sunt copilele spațiului, ale timpului și ale materiei. Tu ții prea mult la umila ta planetă, pierdută în nemărginit.

Seara, cind lucașărul Pamint rasare cel dintii pe bolta cerească a lui Venus, stăteam gânditor și-mi fugeau fără de voie privirile spre lucitoarele lui raze care par ca ne cheamă înapoi.

Imaginea Răltei, ca niciodată, îmi apărea curată înainte, o confundam fără de voie cu planeta mea, le identificam. Puțin câte puțin, am început să înțeleg iubirea sentimentaților care își duc viața într-o vesnică visare, idealizînd pe adorata lor, care adeseori nu există. Savantul care cunoaște legile Cosmosului, care își dă socoteala fără să se sperie de mizerabila noastră soartă, acel savant dispăre din mine... Rămînea o ființă cu vechi prejudecăți, de care zadarnic voiam să scap.

Atîta timp cît omenirea pămîntenească nu va putea să se continue decît prin mijlocul practicat de la începutul ei, întotdeauna iubirea va prinde în mrejele ei pe oameni, făcîndu-i să uite chiar că aceasta nu înseamnă decît continuarea speciei. O înșelătorie vesnică și plină de succes, căreia nu-i va putea rezista nimic.

Înțeleg acum de ce sentimentalii din grădinele tericirei sunt așa de orbiți de pasiuni nebune care îi fac să fie demni de plîns și îi reduc la o melancolie fără vindecare pentru toata viața.

De câte ori vad perechi de oameni-păsări cari se învâlesc în aripile lor cu atâta loc, îmi aduc aminte de imperiul dragostei de pe planeta noastră

Nu erau unii învățați și filosofi cari voiau să explice chiar legile Cosmosului prin acest ciudat sentiment?

Săitni se întoarse emoționat într-o dimineață, spunându-mi cum a asistat la nașterea unui venusian inferior. În adevăr, era un lucru foarte interesant: venusienii inferiori nașteau copiii lor vii, sau așa cum păsările noastre faceau ouă?

Săitni povesti următoarele:

— Pe cînd admiram planeta Pământului care se apropia de apus, iată că un venusian se apropie de mine și mă atinge ușor cu aripa, în același timp scoțînd cîteva sunete prin care părea că imploră ceva. Nu înțelegi ce vrea de la mine, dar plecai cu el. Era venusianul care mă scapase din miinile concetățenilor sai, cînd aceștia zor-nevoie să mă proclame de zeul lor.

Mă purtă ca la un sfert de oră, pînă am ajuns pe vîrfurile unui înalt deal. Acolo fui primit la ușa unei săli cu strigăte răgușite de bucurie: o femeie era aproape să nască și se zbătea, fără n pulea face ca copilul să iasă afară... Aveam nevoie de cîteva instrumente de acasă; scriserî un bilet lui Silansis și am avut ce doream în mai puțin de douăzeci de minute.

Cu ajutorul instrumentelor înlesnii facerea sarmanci femeii; dar care nu-mi fu mirarea cînd, în loc de copil, avui în mîini un enorm ou lungareț și foarte elastic. Mirarea mea fu și mai mare cînd un venusian îmi lua repede oul din mîini și taie coaja cu un fel de piatră ascuțită; din ou iese un mic venusian ce umplea sala de țipetele lui asurzitoare. Pe mine m-au aclamat toți prin strigăte identice, iar nobila matroană, spre ultima și prea marea mea mirare, a dansat mai multe jocuri

venusiene pasăresli, ca și cum nu i s-ar fi întâmplat nimic.

Pe fiecare zi, astfel, descoperim tot lucruri noi care ne pun în mirare și ne fac să cugetăm la multiplele mijloace ale naturii pentru propagarea speciei.

Am ajuns la concluzia că știința unei singure planete e vană: e ca și citirea unei singure foi dintr-o carte, vrînd apoi să judeci întreaga operă a autorului.

XI

PĂMÎNTENII ȘI VENUS

Ziua cînd trebuia să le vorbesc venusienilor despre cunoștințele noastre cosmologice și despre modul cum am ajuns la ele — acea zi a sosit și a trecut deja.

Voi relata aci o schiță generală despre ceea ce am vorbit.

Venusienii au o atențiune de fier: dacă aș fi putut vorbi 24 de zile de-a rîndul, desigur că venusienii ar fi ascultat cu cea mai mare plăcere.

Ca de obicei, sala era plină. Venisera venusieni din toate ungherele planetei. Oamenii-păsări lucraseră la construcția aceasta aproape o lună. În mijlocul tăcerii generale, înconjurat de schițele ce făcusem mai dinainte, începui cuvîntarea:

— La început au fost multe păreri asupra Cosmosului. Toți însă se învoiau în a spune că Pămîntul e fix în centrul Universului, că bolta cerului e solidă, că Soarele e un glob făcut dintr-adins pentru noi ca să ne lumineze, iar stelele ca să ne facă priverlistea plăcută în timpul nopții.

Cu timpul, știința a început să-și elaboreze legile sale. Un astronom a dat cea mai puternică lovitură vechiului sistem: el demonstrează că Pământul e un simplu glob ca și altele, care se învârtesc în jurul Soarelui. Un alt astronom descoperi legile după care toate planetele se învârtesc în jurul astrului rege și, în fine, un altul descoperi legile atracțiunii universale, la care se supun nu numai planetele ce formează cortegiul Soarelui, ci toate stelele ce pînă atunci erau crezute ca fixe.¹¹

Se inventaseră de asemenea lunetele și telescoapele, cu ajutorul cărora lumina îndepărtată au fost studiate din punctul de vedere fizic, descoperindu-se detalii care se asemanau în mare parte cu acele ale Pământului. Cometele aveau o lege, stelele au fost studiate, găsindu-se prin calcule departarea la care plutesc.

Planeta voastră a început să fie studiată cu multă îngrijire dar cu foarte multă greutate, deoarece pentru noi sunteți prea apropiați de Soare și lumina ce planeta voastră reflectă în spațiu împiedică pe astronomi de a distinge bine continentele și mările voastre. Către sfîrșitul veacului al XIX-lea, încă erau îndoieli, emise de astronomi însemnați, asupra rotațiunii planetei Venus: unii susțineau că Venus se mișcă, ca și planeta Pământul, în 24 de ore în jurul axei sale; alții, cei cari se îndoiu, susțineau că învîrtirea lui Venus în jurul axei sale e egală cu aceea în jurul Soarelui, deci urmează să prezinte întotdeauna aceeași față Soarelui.

În antichitate, planeta voastră purta foarte multe numiri; așa, de exemplu: *Vesper*, *Lucifer*, *Proteritan*, *Sara*, *Anadid*, *Nana*, *Nahit*, *El Zohra*, *Phosphoros*, *Venus*, *Junona*, *Isis*. Dintre toate, *VENUS* este aceea care a predominat, nume care i se da și azi.¹²

Observațiile făcute asupra planetei Venus sînt unele din cele mai vechi și e lesne de înțeles cauza, căci, văzută de pe Pămînt, planeta ce locuiește e splendidă prin lumina ei, ea poartă umbra ca și Luna¹² și de multe ori e văzută chiar în mijlocul zilei, fapt care speria mult pe cei superstițioși, cari considerau aceasta ca un semn ceresc.

Venus, ca și celelalte planete, în antichitate avea influențe faste și nefaste asupra omenirii. Pozițiunile planetelor pe bolta cerească, relative unele la altele, erau măsurate cu grija întotdeauna la nașterea vreunui prinț.

Planeta voastră era Zeița Amozului și era reprezentată ca o femeie frumoasă — după cum pămîntenii înțeleg frumosul — cu parul auriu și goală.

Venus, ca și celelalte planete, avea legende nenumărate. Se zicea că ea s-a născut din spuma mării și se povesteau multe aventuri galante ale acestei dane cu zeii, și mai ales cu zeul Marte, Zeul Războiului, planeta ce poartă același nume avînd, după cum știți, o culoare roșie, asemănătoare cu a sîngelui, culoare care, de pe Pămînt, e și mai pronunțată.

Omenirea transportase în cer toate pasiunile ei.

Cum s-a mai spus, Venus e cunoscută din cele mai îndepărtate timpuri.

Seara, cînd oamenii se odihneau de munca zilei, printre miile de stele ce luceau pe cer contemplau mai ales Luceafărul, planeta voastră, care urmează Soarelui cu o ora sau chiar mai mult de două. Altcori, ei zăreau dimineața o altă stea, care preceda Soarele. Necunoscînd legile după care se conduc planetele, își închipuiau că acestea sînt două astre diferite și numeau pe una Luceafărul de seara și pe alta Luceafărul de dimineață. Cu timpul, au remarcat că cele două stele erau una și aceeași, care își schimbă pozițiunea sa față de Soare, împrejurul cărui se învîrtește.

Prima observațiune științifică ce se face asupra acestei planete a fost cea din secolul al XVII-lea înainte de era noastră, dar această observațiune se marginea a nota pozițiunea acestei planete față de celelalte stele planete.

Venus are o formă rotundă, pe care nu o păstrează întotdeauna și care variază ca și aceea a Lunii,¹¹ căci, după cum v-am mai spus alta data și după cum știți și voi din observațiunile voastre astronomice, Pământul are un satelit numit de noi Luna. Descoperirea fazelor planetei voastre a răsturnat deci multe credințe înradăcinate în sufletul pămîntenilor și i-a făcut să înceapă a judeca mai adînc asupra misterelor de care e înconjurat Cosmosul, mistere care de altminteri dispăr dinaintea ochiului patruzător al științei.

Cu ajutorul cifrelor, al lunetelor, planeta voastră a început să fie mai bine cunoscută prin veacurile al XIX-lea și al XX-lea. Iată rezultatul cercetărilor făcute de astronomii de atunci, care sunt cu totul aproape identice cu cele de astăzi, lăsînd însă deoparte detaliile asupra configurației continentelor și marilor de pe planeta voastră, detalii care numai cu ajutorul timpului și al perfecționării instrumentelor au putut fi văzute.

Se știe, deci, că Venus e prea puțin mai mică decît Pământul, că aveți un an de 224 de zile pămîntești — pămîntește vorbind, 7 luni și 15 zile; că durata zilei în voi e de 23 de ore, 21 de minute și 22 de secunde. De asemenea, se remarcase înclinarea axei planetei și se presupusese că aveți anotimpuri excesive, cînd caldura e prea mult, cînd friguroasă. Se presupunea că aveți munți înalți, munți ce vă acoperă planeta mai în întregime, și se cunoșteau de atunci chiar și marile ce înconjoară ecuatorul vostru. Unii întrevăzuseră chiar zăpezi la polurile planetei voastre și, după mai multe

cercetări, se ajunsese la convingerea că nu aveți nici un satelit.

Începușe să se scrie multe romane astronomice asupra planetei și locuitorilor ei.¹⁵ Unii ziceau că Venus trebuie să fie locuită de oameni negri, din cauza arștei Soarelui; alții ziceau că rasa ce domnește aci trebuie să fie foarte frumoasă și inteligentă, că trăiți numai în plăcerile dragostei — în sfârșit, foarte multe ipoteze, care de care mai nelogice. Trebuie să știți însă că majoritatea acestor romane erau mai mult ca să facă pe oameni să se distreze. Cu cât autorul avea mai multă imaginațiune și cu cât, prin urmare, se depărta de la datele științifice, cu atât opera era mai bine văzută de cei cari o citeau.¹⁶ Și nu numai asupra planetei voastre s-au scris asemenea romane, ci asupra tuturor planetelor cunoscute.¹⁷

Cu timpul, am ajuns însă nu numai să avem romane, ci savanții, lucrând și observând, au reușit să facă harta planetei voastre, cum aveau mai înainte și pe aceea a lui Marte și a Lunii (Aci le făcui mai multe configurațiuni ale continentelor și marilor lor, cum și câteva hărți reprezentând canale de pe planeta Marte.)

Vedeți deci că posedam și noi, în timpul de față, cunoștința Cosmosului și că ne perfecționăm mereu în această știință.

Cînd ne vom întoarce pe Pămînt, vom face o adevărată revoluțiune în instrumentele de optică, pe care le vom perfecționa după modelul celor ce am găsit aci la voi.

De asemenea, voi preconiza, pe cit voi putea și pe cit vor permite împrejurările în care se află locuitorii Pămîntului, voi preconiza modul vostru de viață, abnegațiunea voastră sublîmă de la orice alte plăceri, studiînd continuu Cosmosul și legile lui. Trebuie să facem ca și restul omenirii să ajungă la aceleași rezultate ca și noi, să vadă lumea și Cosmosul ca o ne-

conținută transformare, să vază că nu trebuie să punem prea mult preț pe umila noastră planetă, și mai puțin încă pe individualitatea noastră.

Ce ne pasa dacă nu vom mai fi peste câteva milioane de ani nici noi nici planeta noastră, dacă nimeni nu e nemuritor și dacă moleculele noastre și ale Pământului ce locuim vor da naștere altor lumi, altor corpuri, care vor trăi cum trăiesc și cele de acum, pentru a pieri în noapte și în întuneric.

Destul că o clipă a scintilat în întunericime fața cea curată a inteligenței, științei și adevărului.

XII

PREGĂTIRI DE PLECARE. SAITNI ÎNDRĂGOSTIT

Citeva zile după această conferință, am avut cu Saitni o discuție foarte lungă asupra modului cum am putea căpata electricitatea în acumulatorii mașinii noastre, pentru a ne putea întoarce pe planeta Pământ. Nu fără temere am deschis această conversațiune, căci știam foarte bine că Saitni, ca și mine, nu cunoștea un mijloc cu care am putea prinde electricitate din atmosferă. Ne lipseau aparatele necesare căci, fiind prea mari, nu le-am putut aduce cu noi.

Ii expusei lui Silansis cauza neliniștii noastre și el răspunse că poate nu e un lucru așa de greu după cum gîndeam noi. Ideea lui Silansis era următoarea: să căpătăm electricitatea necesară chiar din noul planetă cari, în timp de furtună — stare aproape normală —, posedă electricitate uimitoare prin forța ei distrugătoare.

Eu surisei cu neîncredere: așa ceva, după mine, era

mai mult ca imposibil, cel care ar fi facut experiența ar fi fost trazit pe loc, orice mijloace ar fi întrebuintat și orice precauțiuni ar fi luat.

Silansis propuse ca să ne servim la prima încercare de oameni-pasari, dar nici eu nici Saitni nu am primit aceasla propunere.

Silansis cunostea perfect vehiculul nostru, pîna în cele mai mici detalii. Începu sa studieze modul cum se facuse încălzirea acumulatorilor, cu dîndu-i explicațiunile necesare, și într-o bună seara îmi spuse foarte liniștit:

— Am gasit.

Neîncrederea mea era aceeași.

Așteptam cea dintîi zi în care atmosfera sa fie saturată de atita electricitate. Ceea ce ma îngrija mai mult era soarta masinei mele, căci de ea depindea și viața mea și a lui Saitni.

Ne hotărîsem ca noi doi, Silansis și eu, sa facem încercarea.

De cîteva zile, Saitni disparuse. De altfel, nu mă mira absența lui, căci se întîmpla de multe ori să lipsească mergînd sa viziteze planeta, însoțit de venusieni și oameni-pasari. Lucru care mi se întîmpla adesea și mie.

Silansis puse în comunicație acumulatorii masinei cu niște sîrmă groasă, de un metal necunoscut pe Pămînt. Încercarea consta în a face ca electricitatea sa se scurga toata prin acea sirmă în acumulatori, care aveau o puternica forță de primire. Totul era însă ca nu cumva, sub influența vreunei descărcări prea puternice, sa nu fie distrusă nu numai mașina, dar chiar și noi.

Eu cu Silansis eram ocupați cu supravegherea robinetelor care închideau comunicația în caz cînd indicatorul ar fi aratat o cantitate suficientă pentru calatoriă noastră siderală.

După o așteptare de vreo jumătate de ceas, timp în care încărcarea s-a făcut foarte regulat — fără nici un accident, întrerupseram circulația și...

— Ura!.. În curînd vom porni spre Pămînt, țipam eu, spre marea mirare a venusianului Silansis.

Saitni tocmai sosea cu un om-pasăre. Cum îl zării și fu jos de pe aripile păsării, îi sării de gît:

— Suntem scăpați, Saitni, plecarea noastră e sigură!

Saitni se uita lung la mine și-mi răspunse cu o voce seacă:

— Atît mai rău.

— Cum atît mai rău? Nu cumva îți pare rău că-ți vei vedea planeta?

— Îmi pare rău că va trebui să plec de aci.

— Și cauza?

— Cauza!... Cauza!... repeta el, foarte încurcat și neîndrăznind să se uite drept în ochii mei, urmărind cu privirea pe Silansis, care sta mai departe de noi, examinînd mașina. Cauza... e că... sunt îndrăgostit!

— De cine?!... Nenorocitul!... De vreun venusian?... Amor contra naturei?...

— Nu, de o venusiana.

— Din rasa inferioară!

— Tocmai... Și dă-mi voie să ți-o prezent.

În adevăr, nu observasem că omul-pasăre cu care venise Saitni era o femeie-pasăre: distincțiunea era greu de făcut de departe, căci cele două sexe nu se deosebesc mult unul de altul, deoarece mamelele erau foarte mici la femel. Era însă o deosebire: femeile venusiene erau mai frumoase decît bărbații lor și ochii lor aveau o expresie de melancolie vagă și ciudată, cum am văzut la mulți sentimentali din grădinele fericirii.

Eu zisei atunci lui Saitni, care sta cu capul plecat spre pămînt:

— Cum, Saitni! La vârsta ta să faci o asemenea prostie, să te îndrăgostești ca cel din urmă pămîntean sentimental! Tu faci Academia noastră de rîs și vei fi șters, cu siguranță, din numărul celor 25, și la urmă închis cu pasărea ta în grădinele fericii!

— Nu vreau să știu nimic! O iubesc, mă iubeste!

— Dar e un amor contra naturii: nu e o femeie, e o pasăre!

— Privește-o, Aseles, și spune dacă nu seamănă cu cea mai frumoasă femeie după Pămînt!

— Dar ea...

— Oh! prietene, nu-ți poți închipui dragostea ce are pentru mine!... Cu ajutorul ei am găsit umbrela pierdută... Iala!

Și, cu un gest triumfător, roți pe deasupra capului colosala umbrelă, ca și un erou din timpurile vechi care învîrtea o sabie amenințătoare contra inamicului.

— Ah! Înțeleg acum, exclamai cu rîzînd, e o dragoste din recunoștință.

— Nu rîde, Aseles, căci vei fi dezolat: din această cauză nu ți-ai mai vorbi niciodată!

— Zi, e șarlos?

— Foarte.

— Prea bine, ascultă ceea ce eu îți spun acum: peste trei zile vom pleca. Mașina e gata, ea nu așteaptă decât imboldul nostru... sau numai al meu, asta depinde: dacă nu te învolesti pînă peste trei zile să plecăm, vei ști că eu plec singur!

Saitni nu răspunse și se depărtă foarte trist, însoțit de dulcinea lui.

Eu puseseam acest termen scurt, căci stiam cu siguranță că Saitni nu mă va lăsa să plec singur.

Trecuseră deja două zile și Saitni tot nu se arătase. În timpul acesta, eu pregătisem totul de plecare, regulasem toate aparatele, anul restul timpului mi l-am petrecut în compania intelenților venusieni, care erau

recușiți că nu pot face o asemenea călătorie. Mașina mea era făcută numai pentru două persoane, cantitatea de aer trebuincios era calculată numai pentru acest număr: o ființă mai mult ar fi fost o moarte sigură a celor trei.

Am corijat cu Silansis un memoriu detaliat asupra planetei Venus, pe care îl lucrasem în timpul șederii mele acolo.

Silansis mi-a săgăduit că, pînă într-un an, crede că va putea să viziteze Pămîntul. Cînd l-am întrebat prin ce mijloc, nu a voit să-mi spuie, zicîndu-mi că acesta e secretul său. Ne-am învoit însă ca, înainte cu cîteva luni de plecare, să ne avizeze prin oarecare semne, de exemplu formarea unei imense linii geometrice pe o scară întinsă. Cu instrumentele noastre perfecționate, am putea distinge foarte bine acele semne și, ca să nu rămîie îndoiala asupra lor, venusienii vor schimba neconținut acele forme; vor face cercuri, patrate, paralelograme etc.

XIII SPRE PĂMÎNT

A treia zi dimineața, Saitni s-a întors. Venea trist și îngîndurat.

Eu, de bucurie, am uitat tot necazul ce mi-l pricinuise și l-am primit cu brațele deschise:

— În sfîrșit!... Ai lăsat acele gînduri urite la o parte!

— M-am întors fiindcă ți-u prea mult la Pămînt și la tine, altfel...

— Altfel... ai fi rămas cu pasarea ta.

— Sărmana fată . . . cu ce durere ne-am despărțit!
Va veni la plecarca noastră . . . Mîine e ziua plecării,
da?

— Da. Mîine dimineața, odata cu răsăritul Soarelui,
vom pleca.

— Iartă-mă, Asales, dacă nu am venit să-ți dau aju-
tor pentru pregătirile plecării, dar sunt cuprîns de o
pasiune pe care nu am mai cunoscut-o pîna acum . . .
Am ajuns mai rău decît un sentimental pămîntean.

— Și ce sperai tu, Saitn!, de la o ființa astfel orga-
nizată? Nu știe nici limba venusiană să vorbească.

— Da . . . , dar ne înțelegem mai bine decît în orice
limbă.

— Bine . . . dar din punctul de vedere fiziologic . . .

— Mi-a dat tot ce o față pîhate să dea.

Rămăsei înmărmurit:

— Dar legile naturii sunt călcate! esclamai eu.

— Ce legi! . . . Ce natură! . . . Două ființe de sex di-
ferit care se înțeleg și se iubesc . . . E oare vreo lege
care să oprească lucrurile naturale? Legile le-am dat
noi în închipuirea noastră naturii, pentru a ne împie-
dica singuri fericirea.

Desigur, atmosfera cea înăbușitoare a planetei jucase
această farsă pe socoteala creierului prietenului meu.

Dar, fiindcă se hotărîse să plece cu mine, aceasta
dragoste ciudată avea un sfîrșit pentru vecie: ne vor
despărți în curînd de la 10 pînă la 15 milioane de
leghe.

Mîine, deci, ne vom îndrepta către verziul Luceafăr
ca lucește așa de liniștit și senin în frumoasele nopți
ale planetei Venus!

Rămas bun, locuitori curioși ai unei planete soră
cu Pămîntul!

Ziua cea mare, ziua plecării!

Parcă sunt mai vesel acum decât în ziua când pleca-
sem să descopăr o lume nouă.

E dorul de a-mi vedea mai iute planeta, locurile unde
am copilărit, unde am învățat să cunosc misterele ar-
moniceii naturii.

Citeodată, când aud pronunțându-se cuvântul *natura*,
sau numai mă gândesc la el, îmi defilează pe dinaintea
ochilor legiuni fără număr de lumi locuite ori pustii,
miliarde de corpuri cerești rătăcitoare care plutesc în
spațiu minate de acele legi veșnice care nu au început
și care nu vor avea sfârșit.

De multe ori când am astfel de gânduri, îmi pun
întrebarea:

La ce bun toate acestea? Pentru ce se naște o pla-
neta din sinul haosului ca să dea naștere unei omeniri
care după milioane și milioane de secole ajunge la o
perfecționare extremă, începe să înțeleagă Cosmosul,
apoi treptat-treptat, scoborînd scara suită, trecînd prin
același fază în sens invers, se pierde în întuneric și
uitare...

La ce bun o înșelătorie veșnică făcînd pe oamenii
unei planete să creadă că dinși se afla în centrul
lunii, că tot cerul și astrele lui se învîrtesc înpreju-
rul ei, dacă vine mai tirziu deziluzia, nu numai că nu
avem importanța în Univers, dar că poate suntem pe
o planeta foarte mică față de alte corpuri cerești...

La ce bun științele vane ce-și fauresc oamenii lor
după modul lor de a înțelege?

Care le va fi codul lor de morală?

Care le va fi conduita ce trebuie să urmeze în viață?

Întrebări fără răspunsuri.

Pământul și toate corpurile cerești vor urma înaintea
cursa lor nebună iar întrebările oamenilor se lovesc

de sînul de piatră al naturii: nimeni nu răspunde, nimeni nu le-aude, caci nimeni nu există.

Există doar legi veşnice şi neschimbătoare care înămintă materia continuu transformînd-o după voia lor, dăca s-ar putea zice că au voinţa aceste legi inflexibile şi inconştiente.

Bun! Iată-mă cuprins de visuri

Curios! Pare că mă apropii de concluziile lui Saitni...

Venusienii s-au adunat cu toţi spre a asista la plecarea noastră. Au venit şi oamenii-păsări din toate părţile planetei Venus.

Pentru ultima oară le adresez cîteva cuvinte prin care le mulţumim la toţi de buna primire ce ne-au făcut.

Saitni, într-un colţ, sta rezemat de pasărea sa care, cu ochi vagi şi melancolici, privea spre monstrul ce stăgata să-l răpescă iubitul.

Făcui semn lui Saitni, ne urcarăm în maşină şi, la un moment dat, maşina zbură cu o iuţeală mai mare ca a fulgerului către îndepărtatele regiuni pe unde zboară imense corpuri cereşti fulgerătoare de lumină.

Noi eram cei dinţii care bătătoaream acest drum.

Poate într-o zi locuitorii planetelor care formează cortegiul Soarelui nostru vor putea fi în continua corespondenţă. Mercur, Venus, Pămîntul, Marte — şi multe din micile planete şi mulţi din sateliţii planetelor mari — sunt locuite.¹³

Planetele cele mari abia acum conţin desigur germeni vieţii omenestii. Jupiter e deja în epoca lui terţiara, dăca s-ar putea stabili o comparaţie între Pămînt şi enormul glob ce e de 1300 de ori mai mare decît Pămîntul. Saturn, Uranus, Neptun şi Pluton (aceasta din

urma e cea mai departata, din toate planetele, de Soare; e descoperită de venusieni, pământeni însă o bănuiseră de mult după perturbațiunile ce aceasta producea planetelor vecine, Neptun¹⁹⁾ — sunt încă în primele lor perioade. Va trece mult timp pînă cînd pe aceste planete se vor dezvolta ființe inteligente care să poată înțelege Cosmosul.

Poate că nici nu vor mai fi atunci ființe cugetătoare pe planetele ce acum au omeniri inteligente.

Pămîntul va fi desigur un imens tîntîrim lipsit de aer și prin urmare de apă.

Incetul cu incetul, după un timp — îndelungat pentru fiecare planetă, dar socotit ca o clipire în timpul infinit — toate planetele sistemului solar vor fi lipsite de viață. Soarele care le dă la toate căldură va slinge facla lui datătoare de viață și va duce cu el în nemărginire imensele globuri moarte. Va rătăci poate mult timp pînă cînd va întîlni un glob imens asemenea lui și din ciocnirea lor se va naște lumină, căldura și apoi, mai tîrziu, viața.

Dar aceasta se repetă dintotdeauna.

Noi suntem oare primele ființe care contemplă Universul? Nu au mai fost milioane și mii de miliarde altele care s-au stins?

Mal adineauri, cînd am zis că noi suntem cel dintîi cari călătorim prin aceste paragini, am zis-o numai în ceea ce privește planeta noastră.

Poate omenirile ce ne-au precedat pe alte Pămînturi au fost mai înaintate, poate au comunicat planetele unele cu altele cu mai multa înlesnire.

Poate! . . .

Dar cugetarea se sperie și se pierde în haosul sau mai bine zis în armonia nemărginirii.

XIV COMETA

Pe cînd gîndurile mă purtau în depărtările spațiului ale timpului, zburam cu o iuțeală neînchipuită, mai mare chiar decît a multor planete.

Saitni, cu figura posomorîtă, privea pe ferestre spre locul unde lăsasem planeta Venus, care acum se făcuse foarte mică.

— Saitni, lasă gîndurile care îți rod sufletul! Gîndește-te mai bine la bucuria ce vei încerca văzîndu-ți planeta.

— Acum mi-e egal... Am putea să trecem și dincolo de Neptun, dincolo de Pluton... chiar într-alt Soare vecin.

— Să nu vorbești într-un ceas rău, Saitni.

Pe cînd ziceam aceste cuvînto, am privit distrat spre partea dinainte a masinei noastre. La o distanță la care Pămîntul nu se putea afla încă, lucea un corp care nu părea să aibă o formă perfect rotundă.

Ce putea fi?!

Mi-ădusel aminte imediat că discutasem cu Silansis asupra unei comete care trecuse pe lîngă Pămînt și se îndrepta spre orbita lui Venus.

Nu cumva ne-am ciocni în drumul nostru?

Trezii pe Saitni din impasibilitatea în care se afla și-i arătai cu un gest astrul ce se îndrepta amenințător spre noi.

Saitni zise încet:

— O cometă.

Era o cometă imensă. Lucru curios, nu avea coadă. Aceasta mă facea să cred că e adevărată opiniunea,

emisa de unii din vechii astronomi paminteni, ca o coada de cometa nu e decit un reflect al simbului ei in eter.

Si noi ne indreptam mereu spre acest corp care vine din ce in ce mai navalnic, mai turbat!

Ce trebuie sa facem oare? Sa deviam drumul? Dar am fi amenintati sa pierdem centrul de atractiune al Pamintului si atunci — adio orice speranta de a ne mai vedea planeta!

Putem studia foarte bine constitutia fizica a cometei. Un enorm corp solid, compus in mare parte de materii incandescente care ard ca intr-un imens cuptor.

Pare un adevarat infern, dupa cum l-au zugravit religiunile vechi pamintene.

Intr-o clipa, monstrul gigante s-a apropiat si a trecut pe langa noi cu o iuteala neinchipuita, data fiind si iuteala nemasurata cu care mergeam noi in sens invers. Am putut insa remarca, in momentul trecerii, ca ne-am apropiat de el spre partea lui inferioara.

Monstrul se ducea departe in adincimile spatiului clocotind cu furie, iar noi zburam acum, dupa cum arata indicatorul, cu o iuteala mult mai mare decit aceea cu care am plecat. Cometa poseda electricitate considerabila si ea e cauza prea marii activitati a acumulatorilor noastre.

Cum s-a facut incarcarea? Mister. Nu am inteles niciodata.

Dar drumul nostru desigur e schrabat . . .

Oh! fragile fiinte omenești, natura va poate zdrobi intr-o clipa, cu una din nenumaratele ei puteri!

SPRE INFINIT

Pământul începuse să se zărească asemenea unui mic glob rotund. Luna era de cealaltă parte a Pământului, mai mult ca un punct decât ca un glob. M-am bucurat de acest fapt, fiindcă nu știam bine calca ce am apucat din cauza deviațiunii ce suferisem din partea cometei. Dacă din întâmplare Luna ne-ar fi atras spre ea, cu iuțea cu care mergeam desigur că ne-am fi zdrobit de stîncile vreunui crater, în care ne-am fi găsit moartea.

Ce pericole pentru niște ființe așa de plătînde ca oamenii, cînd voiesc să înfrunte legile naturii! E monstruoasă o asemenea luptă, e neegală, și totuși suntem nevoiți să o suportăm, căci nu avem încotro.

Mai avem cîteva ore.

Vom putea debarca în pace? Dacă ne-am strivi de vreuna din înaltele coame de munți ai Pământului? Dar aci cazul e mai puțin probabil, căci pe Pământ se afla mai multe mari decât continente.

Dar dacă vom cădea în mare și nimeni nu ne va vedea cazînd, cine ne va scoate? Pe Venus am fost salvați de oamenii-păsări, cari ne observaseră caderea; dar dacă se va întîmpla să cădem tocmai în Oceanul Pacific, departe de orice ființe omenesti?

Reflecțiile acestea mă fac trist, și pe mine și pe Saitni.

În orice caz, tristi sau voioși, soarta ne va fi aceeași.

Vom rămîne însă în analele planetei noastre ca doi oameni curagioși cari au înfruntat cele mai mari pericole pentru cauza științei Cosmosului!

.

Mai avem vreun sferă de oră pînă să ajungem.

Saitni îmi vorbeai adineauri de viața ce ar dori să aiă de acum înainte, dacă ar izbuti să ajunga cu bine pe Pămînt.

— La ce bun atîta muncă, pentru ce să cauți a cunoaște misterele nepătrunse ale naturii, care sunt cu atît mai mari cu cît cunoști mai mult! „Știința e ca o sferă care, cu cît își mărește volumul, cu atît își înmulțește punctele sale de contact cu necunoscutul“ — a zis un vechi savant, și avea cea mai mare dreptate.

De aceea, zicea Saitni, as dori să încep o nouă viață, aș voi să traiesc retras departe de o femeie care să mă iubească și să o iubesc. Sunt cu totul plictisit de viața ce o duc... Orisice am descoperi noi, orisicite cunoștințe am poseda asupra Cosmosului — toate au un mic termen: uitarea.

Ce dulce e viața în singurătatea a doi care se iubesc și, în locul acestui vis frumos, să te pierzi în spațiu!

— Ți-e frica, Saitni?

— Frică? . . . Nu . . . Dar îmi pare ca aș fi dorit să mor mai bine în voluptoasele brațe ale unei femei iubite, decît pe recele sîn al naturii!

Pe cînd vorbeam astfel, iată că, la o distanță oarecare în dreptul nostru, lăsam Pămîntul . . . încercarea de a descinde e zadarnică . . . suntem pierduți de-a pururea în nemărginire!

Depart, departe de tot, Pămîntul se scufundă în infinit . . . noi, înmărmuriți, privim cum lumina lui se stinge din ce în ce . . .

Pierduți . . . pierduți pentru veșnicie! Vom merge astfel fără să ne dam seama unde, vom putea trece cortegiul Soarelui, apoi — dincolo de el, fără să ne oprim.

Vom muri în această afurisită mașină și noi tot vom zbura, departe . . . departe . . .

Peste milioane și milioane de leghe, vom întâlni poate vreun corp ceresc, și vom cădea pe el: de va fi un soare ne vom volatiliza la moment, de va fi o planetă vom servi de curiozitate astronomică locuitorilor ei.

Mai adineauri, găseam gânduri consolatoare, dar acum nu mă pot abține de a nu varsa lacrimi amare. Oh! țin... țin la acel Pământ pe care m-am născut, de pe care am învățat Cosmosul, a cărui istorie ce se pierde în noapte o cunosc și o înțeleg.

Oh! Ciarit, ce dulce viață ne-am fi făcut noi amindoi!

Du-te, turbata masină! Puterea care o posezi și cu care devorezi spațiul și timpul²⁰ noi ți-am procurat-o, noi, acum victimele tale. Corp neînsuflețit, ți-am dat viață, cu care tu vei stinge pe a noastră!

EPILOG

Aci autorul e îndreptățit să intervină, pentru a nu se crede că cei doi călători au fost duși dincolo de sfera de atracțiune a Soarelui.

Asales și Saini au debarcat pe Marte. Vom vedea însă aceasta într-alt volum, pe care îl vom consacra numai șederii lor acolo, cum și întâmplărilor la care le-a dat naștere șederea lor pe acea planetă.²¹

Să aruncăm însă o privire spre planeta Pământ, pe care am parasit-o de atita timp.

De câteva secole înaintea lui Asales, starea socială era aceeași: aceeași domnie a științei, pe care Asales o lauda așa de mult. După plecarea lor, însă, nu a mai ținut mult timp aceasta liniște.

Printre locuitorii planetei se ivira turburări grave. Se știe că erau numai 25 de indivizi cari formau un fel de guvern absolut și fără nici un control din partea mulțimii. Dacă însă nu ar fi restrins așa de mult libertatea locuitorilor, închizând pe unii din ei și omorându-le copiii, desigur că, cu toată autocrația lor, aceștia nu s-ar fi revoltat.

Într-o noapte, locuitorii cei mai inteligenți luând inițiativa, au distrus toate masinile și aparatele electrice cu care cei 25 dominau mulțimea; apoi, mulțimea a navalit în palatele lor, distrugând tot ce le ieșea în cale. Cel dintâi lucru la care s-a gândit mulțimea a fost libertatea celor închiși. Familiile învățate fura cruțate, cu condițiunea ca nici un membru din ele să nu se mai ocupe cu știința.

Era o lecție generală: toți erau buni, interesele materiale nu-i desparteau, nu aveau comerț și industrie ca să-si faca concurență, nu aveau trebuința de a mânca alimente groșiere. Iubirea scoborise ingerii ei pe pământ.

Era o primăvară veșnică de iubire. În câțiva ani, populația se îndoi (numarul oamenilor descrescuse mult în timpul celor 25). În sufletul tuturor puteai citi ca într-o carte: „Iubire . . . iubire veșnică și dispreț nemărginit pentru recea natură cu legile ei inflexibile”.